

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

L'article 4 de la Constitution.....	1	STANISLAW SZWAJGER. — La législation pénale en Pologne.....	10
A propos du Comité national universitaire : Un incident révélateur....	3	LUCIEN LAURAT. — L'économie soviétique remonte-t-elle la pente?.....	13
Les cellules du P.C.F.....	4	Gaspillages dans l'industrie soviétique	16
Le Parti communiste de Belgique durant la drôle de guerre.....	5	La pénétration communiste en Amérique latine.....	19
La composition des organes directeurs de la S.E.D.....	8	Chronologie du monde communiste : août 1958.....	22
L'épuration en Roumanie.....	9		

L'article 4 de la Constitution

L'INSERTION dans le texte constitutionnel d'un article, l'article 4, qui vise sinon le Parti communiste lui-même, du moins son système d'organisation et de relations internationales, ne doit pas faire naître trop d'illusions. En exigeant des partis le respect des « principes de la souveraineté nationale et de la démocratie » (1), la Constitution arme le gouvernement contre un parti qui ne respecte la démocratie ni dans son fonctionnement intérieur ni dans la vie nationale, et qui constitue sur le sol national une milice soumise à une discipline militaire et commandée en dernier ressort par un état-major étranger à qui elle entend remettre, par la conquête du pouvoir, la direction du pays. Mais les textes demeurent facilement lettre morte. Il ne suffit pas de donner à quelqu'un une arme. Il faut encore qu'il veuille et qu'il sache s'en servir. Ceux qui vont venir le voudront-ils, le sauront-ils ?

**

Quelque usage qui soit fait de ces nouvelles dispositions constitutionnelles, il faut se réjouir qu'elles aient été prises, et dans les cir-

constances où elles l'ont été. Elles ne sont pas nées des exigences particulières d'un parti : elles sont vraiment issues d'un souhait quasi unanime. Elles ont été proposées au Comité constitutionnel consultatif à la fois par les représentants des indépendants et par ceux des socialistes, ce qui les dépouille de tout caractère partisan et leur confère une plus forte autorité. Et pourquoi n'exprimerions-nous pas dans ce bulletin la satisfaction que nous éprouvons à constater que les deux personnalités qui ont fait le plus dans cette entreprise, M^{me} Suzanne Labin, qui a su convaincre ses amis socialistes, M. Robert Bruyneel qui, au nom de ses amis indépendants, présenta au Comité constitutionnel l'amendement intégré au texte définitif, avaient exposé tous les deux leur opinion sur ce problème, voici bientôt deux ans, dans *Est et Ouest* ? (2)

1) Article 4 : « Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »

(2) *Est et Ouest*, n° 166, 16-31 janvier 1957. « Deux opinions sur la dissolution du Parti communiste. »

L'accord sur ce point dépasse d'ailleurs non seulement les deux grands partis cités plus haut, mais encore la masse des partisans de la nouvelle Constitution. Car parmi ses adversaires, et ce n'est pas là le fait le moins important, parmi ceux qui ont mené campagne aux côtés des communistes contre la réforme constitutionnelle et qui sont prêts à poursuivre l'action en commun avec eux, beaucoup ont désormais adopté en la matière des conceptions à peu près identiques à celles qui se sont exprimées dans le texte constitutionnel.

La charte proposée aux partis de gauche et d'extrême-gauche par le « Comité national universitaire pour la défense de la République » est de ce point de vue caractéristique.

On sait que, formé sur l'initiative du Parti communiste, il englobe, en même temps que des communistes avérés, des universitaires qui se rattachent à l'Union des forces démocratiques ou aux organisations que cette union rassemble. Or, la Constitution dont ce Comité a proposé une esquisse à l'approbation des partis et des groupes qui consentiraient à constituer un nouveau « front populaire » devrait contenir des dispositions reconnaissant « le droit d'organisation et de fonctionnement de plusieurs partis », et garantissant « leur indépendance réciproque et vis-à-vis de l'Etat » (3).

**

Cette proposition n'est pas dirigée seulement contre la conception du parti unique. Elle vise aussi, et c'est son originalité, à empêcher le Parti communiste de s'assujettir les autres partis, les autres associations par les méthodes du noyautage, du travail fractionnel, de l'infiltration clandestine. On peut, si l'on veut, trouver cette même idée dans l'exigence maintenant constitutionnelle du respect des principes de la démocratie par les partis, car c'est

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

fausser la démocratie que de présenter à l'adhésion des citoyens des partis qui ne sont pas ce qu'ils paraissent être, qui ne disposent pas librement de leur action, dont la politique est dirigée de façon occulte par un autre parti. Mais le texte que proposent les opposants à la Constitution est beaucoup plus explicite, il va beaucoup plus loin. Il prouve en tout cas que parmi ceux qui acceptent l'alliance communiste, plusieurs sont conscients du péril qui les menace, et qu'ils essaient de se prémunir. Publiquement, ils ont fait entendre qu'ils connaissaient les façons de faire du Parti communiste, et c'est déjà beaucoup.

Or, signe de l'esprit du temps, les communistes n'ont pas protesté. Contre le texte constitutionnel, ils s'étaient répandu en imprécations. Le 21 août, le Bureau politique avait fulminé contre lui une déclaration sans nuance. Il avait essayé de faire partager ses craintes aux autres partis : le gouvernement n'était pas armé seulement « pour déclarer hors la loi le Parti communiste », car « la dictature, si elle porte toujours ses premiers coups contre le Parti communiste, en vient bientôt à ne pas tolérer les autres partis républicains » (4). L'argument, pour avoir trop servi, a perdu de sa force. Et les propres alliés du Parti communiste, au lieu de prendre fait et cause pour lui, demandent que soient inscrites dans la Constitution des mesures qui le contraignent à être « un parti comme les autres ».

Les dirigeants communistes ont-ils protesté, lancé à nouveau la foudre ? Ils se taisent. M. Thorez donne un avis favorable aux propositions du Comité national universitaire (5). Il fait quelques réserves, quelques remarques : aucune ne porte sur les dispositions proposées, implicitement, mais indubitablement, contre son parti. Le cercle de méfiance s'est tellement resserré autour du Parti communiste que ses dirigeants préfèrent feindre l'ignorance : s'ils dénonçaient avec trop de violence les soupçons nourris contre eux par leurs propres alliés, ils n'auraient bientôt plus autour d'eux que des compagnons de route aussi incurables qu'impuissants, et des mercenaires.

Depuis 1939, jamais peut-être leur isolement n'avait été aussi grand. L'un des mérites de l'article 4 et de ceux qui l'ont fait inscrire dans la Constitution est d'avoir, en posant le problème, contribué à révéler cet isolement.

EST ET OUEST.

(3) Voir dans *France Nouvelle*, 18 septembre 1958, p. 4, le texte entier du programme proposé par le Comité national universitaire.

(4) *Déclaration du Bureau politique du P.C.F. L'Humanité*, 22 août 1958.

(5) Voir *France Nouvelle*, n° cité, p. 5.

A propos du Comité National Universitaire

Un incident révélateur

DEPUIS qu'a paru notre article sur les manœuvres du P.C.F. dans l'Université (*Est et Ouest*, n° 200), l'activité du Comité National Universitaire a été marquée par un incident qui, si peu extraordinaire qu'il soit, mérite d'être noté, car il permet de voir que les dirigeants communistes n'ont pas modifié leur façon de se conduire avec ceux qui acceptent de faire avec eux un bout de chemin.

**

On se souvient qu'au Colloque organisé par le Comité National Universitaire, avaient été adoptées les « lignes directrices » (*L'Humanité*, 7-7-58) de deux manifestes dont l'un devait préparer « le regroupement sans exclusive de toutes les formations républicaines » (id.). Le 14, une esquisse de ce texte était communiquée à la presse : elle comportait « les principes généraux d'un programme minimum sur lequel pourrait et devrait se réaliser » l'accord des partis républicains et des organisations syndicales (voir *Le Monde* et *L'Humanité* du 14-7).

Le 29, *L'Humanité* publiait un nouveau communiqué, signé « Pour le bureau du Comité National Universitaire ». On y félicitait les organisations qui avaient décidé de voter non, ce qui devait rendre « possibles l'élaboration et l'application d'un programme minimum dont nous avons déjà posé les principes généraux ».

Le 16 septembre, le Comité National Universitaire de Défense de la République rendait public un « appel pour le contrat démocratique des Non » qui comprenait une invitation à voter non, la définition des principes sur lesquels devrait reposer une Constitution qui serait élaborée « conformément à la tradition républicaine, non par un homme, mais par une Constituante régulièrement et librement élue », qui devrait achever son travail « dans un délai maximum d'un mois », enfin un programme qui devrait être celui d'un gouvernement républicain.

Le lendemain, le bureau de l'Union des forces démocratiques (U.F.D.) qui semble être, avec le Parti communiste, la seule organisation représentée au sein du Comité National Universitaire, faisait savoir qu'il « avait bien reçu une première version de ce manifeste, sans connaître toutefois ni son texte définitif ni la liste complète de ses signataires éventuels ». Il ajoutait qu'il ne pouvait

« que dégager sa responsabilité au sujet d'un document qui a été publié sans son assentiment et qui, même s'il traduit certaines de ses préoccupations ne saurait le lier en aucune manière » (*Le Monde*, 18-9-1958).

Que s'était-il passé ?

D'après *France-Observateur* (18-9-1958), le Comité espérait rallier autour du texte qu'il élaborait toutes les organisations hostiles au texte constitutionnel, mais il était apparu que la négociation « nécessiterait des délais beaucoup plus longs que ceux qui avaient été envisagés ».

C'est alors que la direction du P.C., dont le rédacteur de *France-Observateur* écrit candidement qu'elle « suivait de très près les démarches du Comité Universitaire » demanda aux communistes du Comité de brusquer la publication du texte pour mettre l'U.F.D. devant le fait accompli.

« Et c'est ainsi » — il convient de citer textuellement — « qu'à la fin d'une réunion qui se tenait dans la matinée de mardi [16 septembre] les représentants de l'U.F.D. apprirent avec surprise que le texte qu'ils venaient de discuter avait été envoyé plusieurs heures auparavant à la presse. Sur les quatre membres du Comité Universitaire participant à la rencontre, un seul était au courant de cette diffusion prématurée » (1).

Comme pour confirmer ces affirmations, *France Nouvelle* publiait l'appel dans son numéro du 18 septembre accompagné d'une lettre de M. Thorez, approuvant cet appel. On y peut lire : « J'ai bien reçu le projet de Manifeste établi par le Comité National Universitaire... Le Bureau politique de notre Parti a procédé à une étude attentive de ce projet. »

Or, ce numéro de *France Nouvelle* a été imprimé au plus tard dans la soirée du 17. Si le Bureau politique avait « reçu » par des voies normales le texte en question, il lui eût fallu se réunir séance tenante pour étudier le texte. Bien entendu, il n'en était pas besoin : le texte était connu depuis longtemps des dirigeants communistes, et le secrétariat avait sans doute préparé depuis plusieurs jours la lettre de Thorez.

Le mépris des communistes pour leurs alliés

Cette façon de faire appelle plusieurs remarques.

Les dirigeants communistes ne pouvaient pas ignorer qu'ils allaient heurter certains de ceux dont ils entendent faire leurs partenaires. Mais ils ont couru ce risque d'autant plus allégrement qu'ils ne croient pas à l'unité des forces de gauche pour la réalisation d'une politique commune. Ce qui leur importe, c'est la lutte contre la nouvelle Constitution. Ils avaient prévu de jeter le nom du Comité National Universitaire dans la bataille à l'heure qui leur semblerait opportune. Ils ne pouvaient accepter de perdre cet atout — si maigre fût-il — pour laisser le temps à quelques intellectuels, qu'ils méprisent, de mettre les dernières virgules à un programme politique qui

ERRATUM

Par suite d'une mauvaise lecture, due à une surcharge sur le manuscrit, une erreur s'est glissée dans l'article de Cl. Harmel : *Les manœuvres du P.C.F. dans l'Université... (Est & Ouest, 16-30 septembre 1958, n° 200)* à la page 7, 2^e colonne, ligne 26.

Il faut lire :

« Un manifeste du 29 août portait en plus la signature de M. Levy-Bruhl et de M. J. Bruhat, communiste aussi notoire que M. Jean Dresch et M^{me} Prenant. »

M. Levy-Bruhl, en effet, n'a jamais appartenu au Parti communiste.

Au paragraphe suivant, à la dernière ligne, on lira également au lieu de *légalement*.

(1) Cette dernière phrase n'est pas très claire. Faut-il comprendre les quatre membres communistes qui participaient à la rencontre, ou que les participants étaient quatre en tout et pour tout ?

n'a absolument aucune importance à leurs yeux (2).

Dans ce programme, et l'échotier de *France-Observateur*, toujours candide, le fait sonner bien haut, on avait introduit, sans doute à la demande des représentants de l'U.F.D., « le droit d'organisation et de fonctionnement de plusieurs partis; leur indépendance réciproque et vis-à-vis de l'Etat doivent être garantis » ainsi que la poursuite d'une politique extérieure « sans exclusive et sans discrimination, respectant les alliances actuelles et orientée vers la détente internationale et le désarmement ». Sans doute les non-communistes du Comité croyaient-ils gêner le P.C.F., lui faire prendre des engagements ou l'amener à se démasquer en refusant de les prendre. Mais les communistes ne sont gênés par rien : les promesses ne les ont jamais liées.

Enfin, en dépit du nouvel esprit qu'on leur prête, les dirigeants communistes pratiquent à l'égard de leurs partenaires la désinvolture la plus méprisante. Non seulement ils ont fait publier par leurs représentants au Comité le texte sur lequel ledit Comité n'avait pas encore arrêté sa décision, mais encore ils leur ont fait jouer la comédie la plus injurieuse pour leurs partenaires : ils continuaient à discuter gravement de ce qu'on mettrait dans l'appel commun, alors que cet appel avait déjà été communiqué à la presse.

On aimerait savoir le nom du communiste qui tenait ce rôle particulièrement odieux.

M. Daniel Mayer et ses amis prétendent introduire un nouveau style dans la collaboration avec les communistes. Ils entendent être, non des compagnons de route, mais des alliés qui gardent leur indépendance et que respectent leurs partenaires.

L'incident du Comité National Universitaire prouve qu'ils n'ont pas encore imposé au Parti communiste le moindre changement de style.

(2) Sans doute avait-on décidé au P.C., de procéder à une espèce de bombardement continu de l'opinion. Le 19, c'était le Comité de vigilance des Juristes républicains qui, à son tour, publiait un manifeste contre la Constitution, adopté à l'unanimité. On s'étonne, ou plutôt on s'étonnerait si l'on n'était pas depuis longtemps habitué à ces méthodes, que *Le Monde* ait publié un fragment de ce manifeste sans croire devoir expliquer en note de quels « républicains » il s'agissait. Les noms cités, qui d'ailleurs ne sont pas tous des noms de communistes, ni même de compagnons de route patentés, ne pouvaient suffire à mettre en éveil même des lecteurs du *Monde*. Il aurait été facile de faire référence, par exemple, au *satisfecit* décerné au dit Comité le 17 juillet par Maurice Thorez à la Conférence nationale du Parti communiste : « Certains prétendaient poser dans quelques comités la question du châtiment d'Imre Nagy... Là où quelques tentatives ont été faites pour introduire par un tel biais la division dans les Comités, elles se sont heurtées à l'avis très ferme des non-communistes, qui ont déclaré : Tel n'est pas le but de notre Comité. Il en a été ainsi à Paris au Comité antifasciste des Juristes. » (*Les Cahiers du Communisme*, août 1958, p. 1131.) On admirera au passage cette indifférence des « juristes » à l'affaire Nagy.

L'Humanité (19-7) citait, comme membres du bureau de ce comité de juristes : MM. Michel Bruguière, Pierre Callou, Claude Cremieux, M^{me} Ginette Kahn-Bernheim, MM. Louis Labadie, Charles Lederman, Yves Montel, M^{me} Raymonde Noireaut-Blanc, M. Etienne Nouveau, M^{me} Simone Penaut-Angelilli, MM. Dominique Stefanaggi, Vendenbroucq, Jean Victor-Meurier, Claude Willard et Massin.

La séance où fut adopté le manifeste était présidée par M^e André Blumel.

LES CELLULES DU P.C.F.

Les renseignements que fournit le P.C.F. sur ses effectifs sont trop rares pour qu'on ne recueille pas avec soin le peu que ses leaders laissent filtrer dans leurs articles, leurs discours, leurs rapports publics.

A la Conférence nationale tenue à Montreuil les 17 et 18 juillet, M. M. Thorez a regretté que beaucoup de cellules n'aient pas « accordé l'attention nécessaire à la constitution de Comités de défense de la République ». Ne cherchons pas à savoir s'il y avait vraiment manque d'attention de la part des militants communistes ou impossibilité à trouver les compagnons de route nécessaires pour réaliser l'opération. Ce que nous retiendrons ici, ce sont les nombres avancés par le secrétaire général du Parti.

« 480 comités existent à Paris, mais notre Parti y compte 1.200 cellules. Nous dénombrons quelque 300 comités en Seine-et-Oise, mais nous y avons 800 cellules. A l'échelle du pays, 3.500 comités seulement existent à côté d'environ 18.000 cellules. » (*Cahiers du communisme*, août 1958, n° 8, p. 1135.)

Grâce aux rapports préparatoires au Congrès de Strasbourg (1947) et au rapport de Servin au Congrès d'Ivry en 1954, nous connaissons le nombre des cellules que comptait le Parti communiste en 1937, 1946 et 1953. (Pour plus de détail, voir notre article : *L'évolution des effectifs du P.C.F.*, in *B.E.I.P.I.* n° 126, 1-15 mars 1955, p. 24-26.)

On peut ainsi dresser ce tableau :

NOMBRE DE CELLULES	
1937	12.992
1946	36.283
1953	19.219
1958	18.000

Depuis 1946, année de son *akmé*, le Parti communiste a donc perdu plus de la moitié des cellules qu'il comptait alors. Le rythme de ces disparitions s'est considérablement ralenti depuis cinq ans, ce qui s'explique assez bien. Il a pourtant, dans cette période, perdu plus de 6 % de ses cellules, en moyenne 240 environ par an.

On sait, par les rapports publiés à l'occasion du Congrès de Strasbourg (voir plus haut) que la Fédération communiste de Seine-et-Oise comptait 821 cellules en 1937 et 1.396 en 1946.

Leur nombre est donc aujourd'hui inférieur à ce qu'il était en 1937. Toutefois, depuis 1946, les pertes ont été proportionnellement moins fortes que dans l'ensemble du pays (42 % au lieu de 50 %).

D'après les mêmes sources, la Fédération de la Seine comprenait 4.196 cellules en 1937 et 4.475 en 1946.

Depuis, elle a été scindée en quatre, et il est vraisemblable que Thorez n'a parlé que de l'une de ces quatre, la Fédération de Paris-ville. La comparaison n'est donc pas possible.

Est-il besoin de souligner que cette diminution du nombre des cellules a plus d'importance que celle des effectifs eux-mêmes. En perdant une cellule, si faible soit-elle, le Parti communiste cesse d'être présent dans un milieu social donné (entreprise ou quartier) et d'y exercer son influence.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Le Parti Communiste de Belgique durant la drôle de guerre

La thèse officielle sur la résistance des communistes belges durant la guerre fut présentée par Edgar Lalmand, alors secrétaire général du Parti, dans son rapport au VIII^e Congrès du P.C.B.

Voici l'essentiel de sa déclaration :

« Dès la première heure de l'invasion, le Parti tout entier fut mobilisé dans la lutte contre l'occupant. Nous ne fûmes pas de ceux qui, obéissant à l'appel de Léopold III, s'adaptèrent à la situation nouvelle en pratiquant ce que l'on a appelé depuis « la politique du travail ». Notre Parti ne jugea pas opportun de « sauver l'essentiel » en se réfugiant soit dans la neutralité et l'inaction politique, soit dans la collaboration économique. »

Cette déclaration appelle une double constatation. Lalmand passe sous silence le comportement des communistes belges durant les mois qui précédèrent l'entrée des troupes allemandes en Belgique. Il déforme sciemment la vérité en affirmant que le P.C.B. résista « dès la première heure de l'invasion ».

Les faits sont évidemment différents. En réalité, durant cette période trouble qui s'étendit de Munich au début de la guerre, l'attitude des communistes belges fut en tout point semblable à celle des autres partis communistes. Pro-alliée avant la signature du pacte germano-soviétique, elle devint violemment anti-alliée durant la première partie du conflit, pour redevenir pro-alliée après l'invasion de l'U.R.S.S. par l'Allemagne. On peut donc affirmer sans se tromper que, là comme ailleurs, l'attitude des communistes en Belgique ne fut jamais ni pro-alliée, ni pro-allemande, mais simplement pro-soviétique.

Avant la signature du pacte germano-soviétique

Le 3 juillet 1939, on pouvait lire dans *La Voix du Peuple*, organe officiel du P.C. belge :

« La Belgique est directement menacée par Hitler et son intérêt vital est d'encourager la résistance des grandes démocraties. »

Deux semaines plus tard, Lalmand prenait à partie certains dirigeants politiques belges pour condamner leur politique « neutraliste », dont six semaines plus tard il deviendra, sur ordre de Moscou, un défenseur convaincu :

« L'inconcevable tolérance dont jouissent chez nous les agents hitlériens serait-elle une conséquence désastreuse parmi tant d'autres de cette néfaste politique de « neutralité », dont le principal sinon l'unique but semble être tout, sauf déplaire au III^e Reich. »

(*Voix du Peuple*, 17-7-39.)

La lenteur et, plus tard, l'échec des négociations entreprises entre la Grande-Bretagne et la France d'une part, et l'U.R.S.S. de l'autre, furent imputées entièrement aux dirigeants occidentaux.

« Londres et Paris ne veulent pas d'un accord avec l'Union soviétique gouvernée par des travailleurs et dont la seule existence est une menace mortelle pour le régime capitaliste. Voilà

pourquoi le monde est aujourd'hui à deux doigts de la guerre. Voilà pourquoi les Chamberlain, les Bonnet préparent de nouvelles capitulations dont le résultat ne sera pas d'éviter la catastrophe, mais de renforcer l'agression. »

(*Voix du Peuple*, 23-7-39.)

Et une semaine plus tard :

« Une fois de plus répétons que la lenteur des négociations avec Moscou est due entièrement aux gouvernements de Paris et de Londres qui veulent marchander, biaiser, et ne pas s'engager, et qui n'ont pas abandonné l'espoir de s'entendre avec Hitler contre l'U.R.S.S. et contre la classe ouvrière. »

(*Voix du Peuple*, 30-7-39.)

Le VII^e Congrès du P.C.B. s'ouvrit le 12 août 1939. Julien Lahaut, président du Parti, fit cette déclaration qui prouve que Moscou ne se donnait même pas la peine d'avertir ses agents à l'étranger des futures négociations germano-soviétiques :

« Nous, communistes, nous faisons le serment d'être fidèles aux héros de nos peuples, de suivre l'exemple de leur abnégation magnifique, de vaincre à jamais les hordes fascistes. »

Quant à Xavier Relecom, qui fut secrétaire général du P.C.B. avant la guerre, il allait jusqu'à dire :

« Des couches de plus en plus larges comprennent aujourd'hui que l'U.R.S.S. et les communistes ont raison de proposer l'organisation d'un front commun de résistance aux agressions fascistes, que seul un tel front peut déjouer les plans d'asservissement et sauver la paix... »

« Nous sommes unanimes à défendre le pays contre Hitler. »

La veille même de la conclusion du pacte germano-soviétique, le P.C.B. publiait le « manifeste du VII^e Congrès » :

« Le P.C. tout entier au service du peuple veut la paix. Il mettra tout en œuvre pour défendre l'indépendance du pays et la liberté de son peuple. »

« Animé par cette ardente volonté, il appelle les masses populaires à s'unir pour mettre un terme aux capitulations devant Hitler. »

Après la signature du pacte germano-soviétique

La conclusion de l'accord von Ribbentrop-Molotov produisit l'effet d'une bombe sur les communistes belges. Il fallut attendre quatre jours — le temps de demander les directives à Moscou — pour voir apparaître sous la signature d'Edgar Lalmand cette première « mise au point » :

« Le pacte de non-agression représente un instrument de paix parce que par lui, sont déjouées les manœuvres infâmes des capitulards qui, au lendemain de Munich, ont essayé par tous les moyens de lancer les puissances de rapine à l'assaut de l'Union soviétique. »

(*Voix du Peuple*, 26-8-39.)

Deux jours plus tard, le Bureau du Parti publia une déclaration officielle dont voici l'essentiel :

« Au moment où les capitulations répétées des Munichois devant l'agresseur fasciste ont conduit le monde au bord du gouffre, le pacte soviéto-allemand constitue un instrument de paix particulièrement précieux. »

(27-8-39.)

Lorsque les chars allemands et russes pénétrèrent en Pologne, on put lire dans *La Voix du Peuple* :

« Ce n'est pas le pacte soviéto-allemand qui a permis à Hitler d'attaquer la Pologne, c'est la duplicité de ceux qui ont repoussé l'aide militaire de l'Union soviétique. »

(2-9-39.)

Lors du débat de politique étrangère qui eut lieu à la Chambre belge, le 5 septembre 1939, le porte-parole du groupe communiste fit savoir :

« ... que les événements démontrent ainsi la justesse de la politique de paix de l'Union soviétique dont les propositions successives d'organisation de la paix furent systématiquement sabotées et rejetées par les puissances occidentales, allant ces jours derniers jusqu'à empêcher la Pologne d'accepter l'aide militaire puissante que lui offrait l'U.R.S.S. Dans ces conditions, en signant le pacte de non-agression avec l'Allemagne, l'U.R.S.S. a disloqué le bloc des pays agresseurs, rendant ainsi un nouveau service à la cause de la paix. »

Cette affirmation fut maintes fois reprise dans la presse communiste :

« Ce n'est pas la puissance d'Hitler qui explique les succès allemands en Pologne... les vraies causes des victoires faciles de l'armée nazie doivent être trouvées ailleurs. La première cause et la plus importante réside dans le refus criminel opposé par le gouvernement réactionnaire de Varsovie à l'aide militaire offerte à son pays par l'Union soviétique. »

(Voix du Peuple, 9-9-39.)

La défense de la politique « neutraliste » et « pacifiste » qui avait été reprochée si véhémentement par les communistes belges à ceux qu'ils appelaient les « agents hitlériens en Belgique » apparut bientôt :

« La propagande de la quasi-totalité de la presse belge, y compris la presse socialiste, tend à faire croire à l'opinion que les intérêts du pays coïncident avec ceux de l'impérialisme britannique. »

« Les travailleurs belges n'ont pas plus envie de mourir pour M. Chamberlain que pour M. Hitler. »

(Voix du Peuple, 26-9-39.)

Quant à la politique de collaboration, elle fut affirmée par Edgar Lalmand :

« Aujourd'hui l'Union soviétique exploite le succès qu'elle a remporté, oblige le Reich non seulement à renoncer à ses projets de conquête brutale, mais aussi à s'associer aux efforts déployés par le pays du socialisme en vue de mettre fin à la guerre. »

« Au cas où Londres et Paris prétendraient poursuivre la guerre impérialiste, l'Union soviétique développerait ses rapports commerciaux avec le III^e Reich, empêchant ainsi que le peuple allemand soit asservi par la famine. »

(Voix du Peuple, 30-9-39.)

Pour Xavier Relecom, le « pacifisme » du peuple allemand ne faisait aucun doute :

« Tous ceux qui ont pu observer les choses d'Allemagne s'accordent à reconnaître que la volonté de paix du peuple allemand a obligé Hitler à rechercher au plus tôt les moyens de mettre fin à la guerre manifestement impopulaire. »

(Voix du Peuple, 8-10-39.)

« Est-il possible d'arrêter la guerre à l'heure actuelle? En principe, oui. Hitler, pour plusieurs raisons, décide la paix. Que ces raisons soient bonnes ou mauvaises, peu nous importe. Le fait est là et il est d'importance. »

(Voix du Peuple, 15-10-39.)

Lors de l'interdiction du P.C. en France, le groupe communiste de la Chambre belge se réunit le 19 octobre 1939 et adopta un ordre du jour dans lequel il marquait « sa solidarité avec les membres du groupe ouvrier et paysan de la Chambre française qui viennent d'être l'objet de poursuites ».

A cette occasion, Edgar Lalmand s'éleva une fois de plus contre les « bellicistes » du P.O.B. (socialistes belges) :

« Une odieuse campagne belliciste menée à l'intérieur accompagne les pressions exercées par l'étranger. Et parmi les recruteurs de l'impérialisme franco-britannique ce sont les dirigeants socialistes qui se distinguent par leur ardeur belliqueuse. »

« Après Piérard, voici que Gailly est allé prendre des instructions à Paris. Son diagnostic : « Tout à craindre de l'Allemagne... » « Tout à attendre du côté des Alliés... »

« Son remède :

« Organiser, préparer méthodiquement la guerre contre Hitler. » On peut donc en Belgique provoquer ouvertement à la guerre? »

« Mourir pour la restauration de la Pologne des colonels avec son régime fasciste et ses minorités nationales odieusement opprimées? Nulle envie en vérité!

« Lutter contre le fascisme sous les ordres de MM. Chamberlain, de Daladier alors que (l'exemple de la France est particulièrement instructif) l'entrée en guerre coïnciderait avec une série de mesures anti-démocratiques... »

« Bourrage de crâne et de mauvaise qualité par surcroît! »

(Voix du Peuple, 22-10-39.)

Et encore ceci :

« M. Chamberlain veut nous faire croire qu'il fait la guerre uniquement contre l'hitlérisme et qu'il sait distinguer entre le peuple allemand et son gouvernement. Pourquoi prend-il alors des mesures qui frappent non pas le gouvernement nazi, mais les civils et les larges masses de travailleurs du Reich? »

(Voix du Peuple, 28-10-39.)

Le 29 octobre, lors de la session du Comité central du P.C.B., le camarade Van den Boom souligna dans son rapport que le « fascisme hitlérien » n'est plus le principal fauteur de guerre :

« Il faut voir les changements dans la situation. La politique du Front populaire correspondait à une phase de la lutte. Elle n'était pas l'abandon de la lutte des classes, mais une des formes de la lutte des classes. Cette forme coïncidait avec une période où il s'agissait d'avoir toutes les formes pour défendre la paix à une période où le fascisme hitlérien était le principal fauteur de guerre. La période du Front populaire est terminée. Il faut le voir clairement et il est d'autant plus facile de le comprendre que l'on

voit que de nombreux partisans du Front populaire sont aujourd'hui d'enragés « va-t-en guerre », des soutiens résolus de leur oligarchie capitaliste. »

Le 2 novembre, *La Voix du Peuple* publia le discours prononcé par Molotov à l'occasion du dépeçage de la Pologne :

« Le pacte de non-agression conclu le 23 août entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne a mis fin aux relations anormales qui avaient existé pendant dix années entre ces deux pays. L'hostilité, attisée de bonne manière par certaines puissances européennes a fait place à un rapprochement et à l'établissement de relations amicales entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne. L'amélioration continue de ces nouveaux, de ces bons rapports a trouvé son expression dans le pacte germano-soviétique, concernant l'amitié et les frontières entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne signé le 29 septembre à Moscou. »

... « C'est pourquoi il est insensé, voire criminel, de mener une semblable guerre pour l'anéantissement de l'hitlérisme en la couvrant du faux drapeau de la lutte pour la « démocratie... »

« Ainsi les choses ont évolué dans le sens d'un renforcement des relations amicales, du développement de la collaboration pratique et du soutien politique de l'Allemagne dans ses aspirations de paix. »

... « Nous avons toujours été de cette opinion qu'une Allemagne forte est une condition nécessaire de la paix solide en Europe. »

Le lendemain, Edgar Lalmand faisait le commentaire suivant :

« Dans le discours qu'il vient de prononcer devant le Soviet suprême, Molotov, représentant du gouvernement soviétique, a montré ce qui se passe derrière ce camouflage « idéologique », en donnant de la situation une analyse claire et précise qui permet de se retrouver dans le chaos actuel créé et entretenu par les impérialistes. Le commissaire du peuple aux Affaires étrangères a démontré que la restauration de l'ancienne Pologne, tout comme la « guerre idéologique » contre l'hitlérisme pour la défense de la démocratie ne sont que des prétextes, dont les impérialistes anglo-français se servent pour tromper leur peuple. »

... « Qui donc oserait prétendre qu'une telle attitude n'est pas conforme aux intérêts de la classe ouvrière et des peuples, ne doit pas être approuvée avec enthousiasme par tous ceux qui sont sincèrement attachés à la cause de la paix? »

(*Voix du Peuple*, 3-11-39.)

Au moment même où l'on pouvait s'attendre à une invasion allemande de la Belgique, *La Voix du Peuple* écrivait :

« Nous avons à plusieurs reprises déjà mis en garde nos lecteurs contre les « bruits sensationnels » lancés par la presse et les agences anglo-françaises sur « l'imminence d'une invasion » allemande en Hollande et en Belgique. »

« Nous avons répété que les pressions les plus dangereuses étaient exercées précisément par ceux qui veulent nous convaincre journellement que seule l'Allemagne nous menace et que les bras « protecteurs » qu'ils nous tendent sont plutôt étouffants. »

(*Voix du Peuple*, 13-11-39.)

C'est à la suite de la publication de tels articles que l'interdiction de l'organe communiste fut réclamée, le 3 décembre, à la Chambre belge. Mais il fallut attendre encore trois semaines avant de voir disparaître *La Voix du Peuple*.

A l'occasion de l'agression de la Finlande par l'U.R.S.S., le Comité central du P.C. belge publia encore le communiqué suivant :

« Le C.C. du P.C.B. marque sa solidarité entière avec l'Union soviétique et son Armée rouge dont toute l'action tend à faire triompher les intérêts des peuples soviétique et finlandais. Le C.C. du P.C.B. appelle tous les travailleurs de Belgique à combattre sans merci les dirigeants du P.O.B. (Parti socialiste) qui, une fois de plus, se placent aux côtés des impérialistes et de la réaction contre les travailleurs, contre l'Union soviétique... Vive l'invincible Armée rouge du Socialisme! »

(8-12-39.)

A la séance de la Chambre du 20 décembre, M. Camille Huysmans, député socialiste, lançait à l'extrême-gauche :

« Hier les communistes étaient contre toutes les agressions. Ils étaient avec nous contre la guerre civile d'Espagne, contre la conquête de l'Éthiopie et de l'Autriche. Aujourd'hui, communistes, vous essayez de justifier ce que vous avez condamné; vous commettez le crime que vous avez dénoncé! »

Enfin, le 27 décembre 1939, *La Voix du Peuple* fut interdite par arrêté ministériel. On vit surgir alors un bulletin clandestin communiste, *L'Action*, qui poursuivit la campagne de défaitisme et de fidélité à l'Union soviétique.

Quant à la prétendue résistance des communistes belges « dès la première heure de l'invasion », invoquée par E. Lalmand, elle fut démentie par le document suivant dont Julien Lahaut, président du P.C.B., faisait état en France au mois d'août 1940 :

« Je soussigné, Julien Lahaut, membre de la Chambre des Représentants, mandaté par le Gouvernement provincial de Liège, mandat confirmé par l'Ambassade belge à Paris et par un document de l'Autorité allemande, en vue du rapatriement des jeunes gens de la réserve de recrutement et des réfugiés se trouvant en France, déclare que le Haut Commandement allemand en Belgique exige la reprise de l'activité économique du pays. Ce but ne peut être atteint que par la réorganisation immédiate de toutes les industries, de l'artisanat, des exploitations agricoles, des services publics et banques, de l'enseignement et du commerce, des professions libérales. La présence du personnel se rapportant à ces diverses activités est indispensable. D'autre part, il serait souhaitable, pour éviter des difficultés aux personnes visées ci-dessus, que leur absence ne se prolonge pas. »

« J'insiste vivement pour que les autorités civiles et militaires belges et françaises facilitent, soit par chemin de fer, soit par la route, le rapatriement des dits jeunes gens et des réfugiés belges se trouvant sur le territoire non occupé. »

J. LAHAUT. »

On peut constater que non seulement le président du P.C. belge se déclarait mandaté par l'autorité allemande, mais qu'il spécifiait bien le désir des Allemands de voir reprendre en Belgique une vie économique normale.

En réalité, la subordination des communistes belges à Moscou fut et reste totale. Edgar Lalmand ne déclarait-il pas le 9 mars 1949 :

« Si l'Armée soviétique, refoulant devant elle les agresseurs impérialistes, arrivait sur notre sol, nous serions heureux et fiers de pouvoir nous trouver parmi les masses innombrables de travailleurs qui, dans nos villes et dans nos villages, salueraient de leurs acclamations les soldats de la libération! »

La composition des organes directeurs de la S.E.D.

Le V^e Congrès du Parti socialiste unifié (P.C. est-allemand) s'est tenu à Berlin-Est du 10 au 16 juillet 1958. Tous les « partis frères » étaient représentés, le P.C. U.R.S.S. en tête et par Nikita Khrouchtchev en personne.

Les discours furent innombrables et à peu près sans intérêt : célébration des victoires du socialisme, condamnation du révisionnisme, de l'impérialisme guerrier capitaliste, etc., *ad nauseam*. Ce serait perdre son temps que de relever d'inexistantes variantes ou des nuances dans la flagornerie. Après le départ précipité de Khrouchtchev à la veille du coup d'Etat d'Irak, le Congrès traîna encore trois jours et se termina par l'élection à l'unanimité des membres des organes directeurs du S.E.D.

Le comité central (111 membres contre 91).

Selon les statuts, l'organe suprême du Parti entre les sessions du Congrès est le Comité central (Zentralkomitee). C'est le Comité central qui « élit » le bureau politique, le secrétariat du Comité central et la commission centrale de contrôle. En principe le Comité central se réunit tous les quatre mois, désigne les représentants du Parti aux postes directeurs de l'Etat et de l'économie nationale, confirme les candidatures législatives, etc. Il peut convoquer entre les congrès des « conférences du Parti ». En fait, les pouvoirs du Comité central sont exercés à son secrétariat et au bureau politique. Les responsables des diverses commissions et bureaux d'études du Comité central ne sont pas désignés par celui-ci, mais par le secrétariat.

Voici la liste alphabétique des nouveaux membres du Comité central :

Abusch Alexander, Altenkirch-Feist Margot, Axen Hermann, Baumann Edith, Baumgart Hugo, Baum Bruno, Barthel Kurt (Kuba), Becher Johannes, Benjamin Hilde, Berg Lene, Boenisch Fritz, Brandt Edith, Braeutigam Alois, Breidel Wilhelm, Buchheim Walter, Buchwitz Otto, Dahlem Frantz, Doelling Rudolf, Ebert Friedrich, Ermisch Luise, Eydam Kurt, Fabian Wolfgang, Florin Peter, Froehlich Paul, Grost Gerhard, Goetzel Eduard, Grotewohl Otto, Grueneberg Gerhard, Gruenert Bernhard, Grossmann Ernst, Gsell Willy, Hager Kurt, Handke Georg, Hennecke Adolf, Herdweg Hans, Honecker Erich, Hoffmann Heinz, Holzmacher Gerda, Jendretzki Hans, Kassler Berthold, Kern Kaethe, Kessler Heinz, Kiefert Hans, Knolle Rainer, Koenen Bernard, Koenen Wilhelm, Konzack Therese, Kosel Gerhard, Kramer Erwin, Krueger Karl, Kurella Alfred, Lange Emil, Lange Erich, Lehmann Helmut, Lehmann Otto, Lehmann Robert, Leuschner Bruno, Liebkecht Kurt, Maron Karl, Matern Hermann, Meinhardt Frido, Mette Alexander, Mewis Karl, Meyer Martin, Mielke Erich, Moltmann Karl, Mueckenberger Erich, Namokel Karl, Naumann Robert, Neugebauer Werner, Neumann Alfred, Nimz Eberhard, Norden Albert, Pieck Wilhelm, Pismanik Alois, Quandt Bernhard, Rau Heinrich, Reichert Rudi, Reuter Fritz, Rienaeker Guenter, Rodenberg Hans, Rompe Robert, Saegbrecht Willi, Seibt Kurt, Sens Max, Svihalek Karl, Schneikart Friedrich, Schoen Otto, Schroeder Walter, Schuckert Walter, Schubert Heinz, Steffen Max, Stoph Willi, Storch Hermann, Thiele Ilse, Ulbricht Walter, Tille

Walter, Verner Paul, Warnke Hans, Weber Fritz, Warnke Herbert, Wehmer Friedrich, Wende Alfred, Wenig Joseph, Weiz Herbert, Winzer Otto, Wirth Erich, Wolf Hanna, Wolf Ernst, Wolter Adolf, Zierold Kurt.

Membres suppléants (Kandidaten) : 44 (effectif inchangé).

Albrecht Hans, Apel Erich, Arnold Walter, Baade Brunolf, Biering Walter, Burghardt Max, Collein Edmund, Deutschmann Gertrud, Dohlus Horst, Erler Eva, Felfe Werner, Funke Otto, Grauer Gertrud, Heidenreich Gerhard, Honecker-Feist Margot, Juergen Lothar, Kirchner Rudolf, Krause Anna, Koeckeritz-Wollermann Frieda, Lange Ernst, Lautenschlag Helene, Minetti Hans-Peter, Mittag Guenter, Modrow Hans, Plenikowski Anton, Renfmeister Hans, Riemer Kurt, Rumpf Willy, Ruebensam Erich, Siegert Maria, Sindermann Horst, Steinke Wolfgang, Schirmer Wolfgang, Schneidewind Kurt, Scholz Helmut, Schumann Horst, Thieme Kurt, Thoma Karl, Verner Waldemar, Vielhauer Irmgard, Weiss Rolf, Witkowski Margarete, Wittig Heinz, Wulf Ernst.

La commission centrale de révision.

Selon les statuts, cette commission est un organisme administratif d'appel et de vérification des mandats.

Membres : 21.

Demuth Franz, Dewey Charles, Faust Otto, Funk Erich, Gaebler Fritz, Gurgeit Hildegard, Hahn Sepp, Koehn Fritz, Laube Karl, Melis Ernst, Menzel Robert, Mosler Heinrich, Muth Walter, Puhlmann Johannes, Rauch Heinz, Rathmann Emil, Schwotzer Kurt, Steier Gertrud, Taubenheim Maria, Wenzel Richard, Zoellner Margarete.

Membres suppléants (Kandidaten) : 4.

Merholz Kurt, Sandig Helmut, Schlesinger Josef, Tamm Erich.

Le Comité central s'est réuni le 16 juillet 1958 dans l'après-midi. Il désigna à l'unanimité :

Le secrétariat (8 membres).

Selon les statuts, le secrétariat « dirige le travail courant et surtout organise le contrôle de l'application des décisions du Congrès, du Comité central ; il sélectionne les cadres ».

Premier secrétaire : Ulbricht Walter.

Secrétaires : Grueneberg Gerhard, Hager Kurt, Honecker Erich, Mueckenberger Erich, Neumann Alfred, Norden Albert, Verner Paul.

Le bureau politique (13 membres contre 9).

Selon les statuts, la direction politique dans l'intervalle des sessions du Comité central est assurée par le bureau politique.

Membres (13) : Ebert Friedrich, Grotewohl Otto, Honecker Erich, Leuschner Bruno, Matern Hermann, Mueckenberger Erich, Neumann Alfred, Norden Albert, Pieck Wilhelm, Rau Heinrich, Stoph Willi, Ulbricht Walter, Warnke Herbert.

Honecker, Leuschner, Mueckenberger, Neumann et Warnke avaient été élus en 1954 candidats (ou membres suppléants) du bureau politique. Ont été éliminés Oelssner Fred (exclu) et

Epuration en Roumanie

Les dirigeants du Parti communiste roumain ne se sont engagés que tardivement et avec prudence dans la campagne antiyougoslave déclenchée par l'Union soviétique et la Chine communiste. Leur première prise de position fut d'ailleurs assez timide et équivoque. Elle se produisit le 14 juin, lorsque le Comité central du Parti ouvrier roumain approuva, dans un communiqué, « la position du Bureau politique à l'égard du programme de l'Union des communistes yougoslaves, adopté au congrès du U.C.Y. » Le qualificatif de « révisionnisme » n'est pas encore utilisé dans ce communiqué et comme la presse de Bucarest avait, jusqu'alors, conservé le mutisme sur la position du Bureau politique au sujet du programme de l'U.C.Y., les Roumains ignoraient s'il s'agissait d'une condamnation ou d'une approbation. Ce mystère fut dissipé une semaine plus tard (20 juin), lorsque Georges Apostol, président de la Centrale des syndicats, prononça devant une délégation hongroise un discours violemment antititiste. Il accusa l'U.C.Y. de « vouloir vider le marxisme de son contenu révolutionnaire », d'essayer « de provoquer des dissidences au sein des partis communistes des pays du camp socialiste », de faire « l'éloge des pays capitalistes » et de chercher « à substituer à l'internationalisme prolétarien révolutionnaire, le nationalisme bourgeois réactionnaire. »

La tâche d'ouvrir l'attaque contre Tito fut toutefois confiée à un personnage de second plan, comme Georges Apostol, dont le rôle dans le Parti communiste roumain est insignifiant. Gheorghiu-Dej, secrétaire général du parti et maître absolu de l'appareil, n'a probablement pas voulu se compromettre dans cette affaire. Mais, par mesure de précaution, il a fait exclure du Comité central quelques personnages obscurs. Le moins inconnu parmi ceux-ci est Constantin Doncea (membre suppléant du P.C.) qui se voit, pour la seconde fois, expulsé de cet organisme. La première fois, il fut exclu par Ana Pauker, en même temps que Lucrèce Patrascanu, à cause de son prétendu attachement au « nationalisme bourgeois » et pour ses sympathies protitistes. Réintégré après la liquidation de la « Pasionaria » de Bucarest, il semble prédestiné à jouer le rôle de « bouc émissaire » chaque fois que les rapports entre Moscou et Belgrade traversent une période difficile.

Les autres expulsés : Cotoveanu Jacob, Raceanu Ileana et Cristache Vasile, sont mal connus.

✱

Depuis la fin d'août, l'épuration s'est étendue du Comité central au pays lui-même. L'action semble, cependant être orientée, en premier lieu, contre les fonctionnaires du régime. Ainsi, le doyen de la Faculté de Médecine, le Dr Nasch, a dû présenter sa démission, et le président de l'Association des Avocats de Bucarest, *Alphonse Nachtigal*, a été relevé de ses fonctions et exclu du barreau. La vague d'épurations atteint en outre la police, la magistrature et la plupart des branches d'activité économique. Officiellement, ces mesures feraient partie de l'action « pour la protection de la propriété socialiste » décidée par le Comité central du Parti ouvrier roumain, lors de sa réunion du 9-13 juillet. A ce sujet, la *Scanteia* (24 juillet), l'organe du Comité central, écrivait :

« La création d'une conscience socialiste constitue un processus complexe. Il est impossible d'éliminer instantanément chez tous les travailleurs les habitudes prises sous l'ancien régime. Les éléments rétrogrades continuent à avoir envers la propriété socialiste une attitude inspirée par la morale abjecte et parasitaire, répandue jadis par les exploités. Cette mentalité permet à des individus malhonnêtes, adversaires de la démocratie populaire, de trouver des complices parmi les ouvriers. Il faut donc combattre par tous les moyens l'indifférence, le manque de vigilance et les attitudes libéralistes envers la propriété socialiste. Afin de prévenir les infractions, il est nécessaire de veiller à ce que les adversaires de la démocratie populaire ne parviennent pas à s'infiltrer et à obtenir la gestion des biens socialistes. »

Le 7 août, la *Scanteia* revenait sur ce même sujet dans les termes suivants : « Un rôle important dans l'action pour la protection de la propriété socialiste revient à la justice populaire. Les juges qui ont appliqué des sanctions exemplaires aux infracteurs ont droit à la reconnaissance et à l'estime des travailleurs. Il est, en revanche, surprenant de constater que certains magistrats accordent des circonstances atténuantes et même la suspension de l'exécution de la peine à ceux qui dilapident les biens socialistes. Les coupables de telles infractions appartiennent, le plus souvent, au groupe relativement restreint d'éléments malhonnêtes, anciens exploités ou militants fascistes, ainsi qu'à celui d'individus hostiles au régime de démocratie populaire, qui, par leur activité néfaste, essaient non seulement de s'enrichir, mais aussi de discréditer l'œuvre de construction socialiste. Certains magistrats, pour motiver leurs décisions injustes, invoquent l'« indépendance de la justice » et leurs « convictions intimes ». Pourtant, la justice populaire a un caractère de classe : elle est au service du peuple travailleur. Les juges dont les « convictions intimes » sont en contradiction avec les intérêts fondamentaux de la classe ouvrière ne sont pas dignes de la haute responsabilité qui leur a été confiée. »

Ces deux citations expliquent, en partie, l'épuration actuellement en cours en Roumanie. En effet, la « gestion des biens socialistes » se trouve, dans la plupart des cas, entre les mains d'hommes qui ont exercé des fonctions analogues sous l'ancien régime. La Roumanie ne disposait pas en 1945, lorsque les communistes ont pris le pouvoir, d'une classe dirigeante de rechange. Le parti lui-même ne pouvait compter, selon les aveux d'Ana Pauker, que sur un millier de membres. Par conséquent, la première vague d'épurations effectuées entre 1945 et 1949 a eu pour but d'éliminer de la vie publique des éléments « politiquement compromis ». Mais la masse des fonctionnaires, à l'exception de ceux du ministère de l'Intérieur et de celui de l'Armée, est restée sur place. Le Parti communiste s'est contenté d'exercer sa surveillance sur l'activité des services publics, par la nomination aux postes de contrôle d'éléments opportunistes, venus grossir les rangs de ses militants. Or, ces éléments avaient, eux aussi, une mentalité « capitaliste ». Des petits fonctionnaires des anciennes entreprises privées sont devenus directeurs dans le secteur économique collectivisé, et des avo-

(Suite au verso, bas de page.)

Schirdewan Karl (exclu). A été nommé directement — sans stage en qualité de « suppléant » — Norden Albert, secrétaire de l'Agitprop depuis avril 1955.

Suppléants : 8 contre 5 : Baumann Edith, Ermisch Luise, Froehlich Paul, Hager Kurt, Kurella Alfred, Mewis Karl, Pismanik Alois, Verner Paul.

Depuis 1949 (c'est-à-dire dans l'espace de dix ans) ont été exclus du bureau politique, neuf membres :

Ackermann Antop (1954 exclu, 1956 réhabilité mais écarté);

Dahlem Frantz (1953 exclu, 1956 réhabilité, 1958 réélu au Comité central);

Herrnstadt Rudolf (1954 exclu);

Jendretzki Hans (1953 exclu, 1956 réhabilité, 1958 réélu au Comité central);

Merker Paul (1950 exclu et arrêté);

Oelssner Fred (1958 exclu);

Schirdewan Karl (1958 exclu);

Schmidt Elli (1953 exclue, 1956 réhabilitée mais écartée);

Zaisser Wilhelm (1953 exclu, 1958 mort).

La législation pénale en Pologne

DEPUIS que le régime de démocratie populaire a été instauré en Pologne, un nouveau Code a été mis en chantier. Il est encore loin d'être terminé, car ses auteurs ont rencontré de grandes difficultés, surtout en matière de droit pénal.

Préparation du nouveau Code

C'est le 27 septembre 1950 que l'élaboration d'un premier projet de Code a été entreprise. A ce projet ont collaboré notamment les théoriciens du Droit et les représentants de la Cour suprême, du Ministère public, du Ministère de la Défense nationale, de la Commission d'Etat pour la planification économique. Le projet a d'abord été soumis, le 1^{er} septembre 1951, à l'examen d'une Commission spéciale chargée de l'étudier et de le critiquer. Après quoi, de 1952 à 1954, le projet a été discuté par la Commission juridique du Conseil des ministres.

Des modifications importantes ont finalement été apportées au texte initial qui — selon le Ministère de la Justice — ne correspondait ni au rythme accéléré des transformations sociales en Pologne ni au développement de la législation pénale entre 1951 et 1954 ni aux nouvelles conceptions de droit pénal en honneur dans l'Etat populaire.

La deuxième version du projet — qui tenait compte de ces critiques — soumise d'abord à l'examen d'une nouvelle Commission, a été pu-

blée en 1956. Depuis, on attend toujours qu'elle soit promulguée.

Par conséquent, c'est toujours le Code de 1932 qui est en vigueur en Pologne, modifié par les amendements introduits depuis l'instauration de la démocratie populaire.

Il est vrai que huit ans ne suffisent peut-être pas pour élaborer un nouveau Code; celui de 1932, après tout, n'est pas très ancien.

En France, c'est encore le Code de 1810 qui est en vigueur, et son appendice contient même des décrets de 1791 et 1807, l'arrêté de l'An V, etc., qui n'ont jamais été abrogés.

Mais, en Pologne et en France, la situation est absolument différente.

Alors que, depuis la Révolution, la France évolue selon ce qu'on appelle, derrière le rideau de fer, les principes de la « démocratie bourgeoise », la structure sociale de la Pologne s'est transformée entièrement au cours des vingt dernières années. Le pays a été contraint d'adopter un régime « marxiste-léniniste », dont les principes n'ont rien de commun avec ceux qui étaient en vigueur en 1932, quand le Code fut promulgué. C'est pourquoi le Code actuel correspond beaucoup moins au régime présent de la Pologne, que le Code de 1810 à la France de 1958.

Et pourtant la Pologne attend toujours que soit promulgué son nouveau Code pénal. Pourquoi?

Le motif principal invoqué par le Ministère de la Justice appelle quelques commentaires; il

SUITE DE LA PAGE 9

cats sans procès ont colonisé les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Le bouleversement dans le personnel de l'Etat, qui s'est ainsi produit a pris, sans doute, une ampleur considérable, mais il n'a abouti qu'à confier les postes de commandement aux éléments qui s'étaient révélés incapables de faire carrière sous l'ancien régime.

Il est possible que de tels opportunistes soient disposés à trouver (comme la *Scanteia* l'écrivait le 24 juillet) « une fonction socialiste à la propriété capitaliste », propriété qui, selon eux, prendrait « de plus en plus un caractère populaire » et qu'ils ne soient pas « empressés de promouvoir la propriété socialiste », mais qu'au contraire ils fassent « leur possible pour la liquider ».

D'autre part, les troubles de Pologne et des autres républiques populaires ont pu tempérer le zèle de fonctionnaires qui n'ont manifesté de l'intérêt pour le communisme qu'à la suite de l'arrivée de l'armée rouge en Roumanie. Mais il existe aussi d'autres facteurs qui pourraient expliquer les mesures prises récemment par le régime de Bucarest. Parmi le personnel nommé aux postes de direction entre 1945 et 1949, le nombre de juifs a été considérable. Ces éléments, persécutés sous la dictature de droite étroitement liée à l'Allemagne hitlérienne, ont été jugés par les communistes comme les plus dignes de confiance, puisque, pour eux, l'arrivée de l'armée rouge en Roumanie apportait effectivement une « libération ». Or, le gouvernement de Bucarest doit actuellement faire face à de grandes difficultés économiques. A la suite de la récolte déficitaire de 1956, l'U.R.S.S. a été contrainte de livrer, au début de 1957, à la Roumanie 300.000 tonnes de céréales. L'année agricole 1957 a été aussi très médiocre. Pour assurer la soudure de printemps, le gouvernement a dû réintroduire en avril 1958 les tickets de pain, réglementer la distribution des légumes et des fruits et n'autoriser les bouchers à vendre de la viande qu'un seul jour par semaine. La crise dans le secteur alimentaire coïncide avec l'annonce de l'évacuation de la Roumanie par les troupes soviétiques, décision

qui semble avoir suscité certains espoirs dans ce pays. Pour éviter des troubles intérieurs, les autorités de Bucarest devaient se montrer énergiques, c'est-à-dire renforcer l'appareil de répression. Or, la situation se trouve brusquement aggravée par la véritable « catastrophe agricole » de 1958. Selon les graphiques du ministère de l'Agriculture roumain (*Scanteia*, 3 et 4 septembre), sur les quinze régions agricoles du pays, quatre seulement auraient réussi à respecter le plan de production, dans cinq de ces régions les résultats sont considérés « moyens », et les sept autres sont taxées de « retardataires ». Cette situation est due, en premier lieu, à la sécheresse. Entre le 15 juin et le 1^{er} septembre, les précipitations atmosphériques ont été pratiquement nulles. Sur le plan de la météorologie, 1958 peut être comparé à 1946, année où la période de sécheresse a duré du 1^{er} juin au 24 août. Or, l'année en question s'est soldée officiellement avec 80.000 décès dus à la sous-alimentation. A l'époque, la province la plus éprouvée a été la Moldavie, dont actuellement trois régions agricoles sur quatre figurent sur la liste des « retardataires ».

La sécheresse est un fléau qui s'abat périodiquement sur l'agriculture roumaine, mais il faut un concours de circonstances particulièrement défavorables pour qu'elle ait des conséquences catastrophiques. Il en fut ainsi en 1907, année du soulèvement paysan provoqué par trois étés sans pluie, et en 1946 lorsque les réserves des récoltes 1944 et 1945 n'étaient plus disponibles pour combler le vide provoqué par la sécheresse, parce que les Russes les avaient confisquées pour nourrir l'armée rouge, stationnée entre leur frontière et l'Elbe. En automne 1958, à la suite des mauvaises récoltes des années précédentes, la Roumanie se trouve dans une situation analogue.

L'action contre « ceux qui dilapident la propriété socialiste » pourrait donc servir aux dirigeants de Bucarest pour « expliquer » les difficultés alimentaires de la Roumanie. En outre, l'expulsion des services publics des éléments israéliéites pourrait avoir pour effet de canaliser le ressentiment populaire vers l'antisémitisme, toujours facile à susciter en Roumanie et d'éviter ainsi qu'il soit dirigé contre le régime.

s'agit du « rythme accéléré des transformations sociales ».

En Pologne, ces transformations sont toujours en cours. La situation politique est instable; les directives générales du régime ont été elles-mêmes l'objet de modifications, surtout après le VIII^e Plenum : la Constitution a été « amendée » deux fois déjà depuis 1952, et ce n'est pas fini.

Mêmes changements dans le droit pénal; de nombreux actes législatifs viennent souvent modifier ou abroger des textes plus anciens; c'est ainsi que le « Journal Officiel » polonais publie presque chaque année une nouvelle version du Code pénal militaire.

La nouvelle législation pénale est donc devenue très abondante et c'est là, selon le Ministère de la Justice, la deuxième difficulté qui retarde la mise au point du nouveau Code lequel doit absorber dans ses articles les éléments de toute cette législation. En outre, les continuelles transformations de la législation pénale sont sans doute dues à un défaut d'idées bien arrêtées dans ce domaine; on se trouve constamment en face de « nouvelles conceptions du droit pénal », comme l'affirme le Ministère de la Justice.

Le contenu du nouveau Code n'est donc pas encore connu mais il est certain que les principales dispositions de la législation actuellement en vigueur reflètent le caractère du régime.

La législation actuelle

— Les premiers décrets ou lois promulgués en Pologne depuis la guerre concernaient les peines à infliger aux « traîtres à la nation » et aux criminels de guerre. C'est le décret du 31 août 1944 (modifié par les décrets du 11 décembre 1946, du 22 octobre 1947, du 3 avril 1948, et par la loi du 27 avril 1949) qui contenait ces dispositions. La loi du 27 avril 1949 présentait un intérêt particulier puisqu'elle décidait que les cours d'appel étaient compétentes pour juger en première instance les crimes de cette sorte.

Le caractère commun à ces premiers actes législatifs de la Pologne communiste était l'extrême sévérité des peines dans les cas de crimes politiques.

— Le décret du 22 janvier 1946 prévoyait des sanctions très graves, allant jusqu'à la peine de mort, pour les responsables de la défaite de septembre 1939 et de la « fascisation » de l'Etat. Ce décret qualifiait de crimes l'affaiblissement des forces armées polonaises ou alliées, l'amoindrissement de la « volonté défensive » dans tous les milieux sociaux, les fautes commises par les chefs de l'armée polonaise — fautes dont ont pu tirer bénéfice le fascisme ou le national-socialisme — les tentatives visant à modifier la Constitution ou la structure de l'Etat, le fait d'avoir été gardien de prison ou de camp, etc.

Un Tribunal suprême national a été créé pour juger ces divers crimes; la présidence en a été attribuée au premier président de la Cour de cassation, tandis que trois juges nommés et quatre échevins siégeaient à ce tribunal.

— Des peines également lourdes (peine capitale comprise) ont aussi été prévues par le décret du 13 juin 1946, relatif aux infractions particulièrement graves commises à l'époque de la « reconstruction » de l'Etat; c'est-à-dire attentat contre une unité des forces armées polonaises ou alliées, sabotage, fabrication ou détention illicite d'armes à feu et de munitions, divulgation de secrets d'Etat ou de secrets militaires, fausse monnaie, fabrication ou détention d'un poste émetteur de radio, actes pouvant nuire à l'alliance de la Pologne et de ses partenaires, etc.

Ce décret du 13 juin 1946 est particulièrement remarquable parce qu'il se réfère aux principes de la nouvelle structure de l'Etat polonais. C'est

ainsi que le chapitre II mentionne les peines frappant les « délits contre l'ordre public » : exercice d'une influence par la force ou par la menace sur l'activité des conseils populaires, par exemple; le chapitre III, intitulé « Délits contre les intérêts économiques de l'Etat », prévoit entre autres des peines frappant le crime de « diminution du rendement des entreprises de l'Etat ».

— Pour les crimes « économiques », la législation de la Pologne communiste prévoit des peines très lourdes. Cette particularité apparaît surtout dans le décret du 11 avril 1947 (modifié par le décret du 3 avril 1948 et par les lois du 27 avril 1949 et du 7 mars 1950). Ce décret expose en 311 articles la législation du droit pénal fiscal, énonçant les règles sévères destinées à défendre les finances de la Pologne communiste (impôts, droits de timbre, monopoles, etc.). D'autre part, la loi du 28 octobre 1950 aggrave les peines frappant les infractions à la législation des devises, la possession d'or, de platine, de valeurs étrangères et de monnaie d'or. L'article 9, dans son premier alinéa, prévoit même la peine capitale pour le trafic de ces valeurs sans autorisation de l'Office des Changes. Cette disposition surprenante prouve qu'en Pologne communiste, ce trafic peut être autorisé par l'Office des Changes. Il y est même très répandu, assurent les Polonais qui ont choisi la liberté. Le risque à courir n'empêche même pas les agriculteurs qui n'y sont pas autorisés d'exiger des dollars en règlement de leurs livraisons.

— Une autre série de textes s'applique à défendre les principes de l'actuel programme politique, celui de la « croisade de la paix ». La loi du 29 décembre 1950 prévoit pour les crimes de « propagande de guerre », orale ou écrite, par l'intermédiaire de la presse, de la radio, du film, etc., des peines de prison allant jusqu'à quinze ans; des peines accessoires peuvent être prononcées : déchéance des droits publics, civiques et honorifiques, confiscation partielle ou totale des biens.

— D'autre part, la Pologne populaire a effacé toutes les anciennes condamnations pouvant entacher le casier judiciaire des militants communistes d'aujourd'hui. L'ordonnance du ministre de la Justice en date du 2 mars 1946 (modifiée par celle du 23 octobre 1947) permet qu'à la demande du condamné disparaissent du casier judiciaire les peines prononcées entre 1918 à 1939; il s'agit, en principe, des peines subies pour avoir « lutté en vue de la démocratisation de la Pologne ».

La nouvelle législation est également favorable aux athées. Le décret du 3 août 1949 prévoit de graves sanctions qui sont destinées à protéger la liberté de conscience et de religion. L'absence de religion, surtout, est protégée par ce texte.

— La sévérité des nouvelles dispositions n'empêche pas, par ailleurs, une certaine tendance à l'atténuation des peines prononcées auparavant. C'est la loi du 31 octobre 1951 qui a promulgué le principe de la mise en liberté provisoire des condamnés à une peine de prison; peuvent bénéficier de cette mesure, les détenus qui ont purgé la moitié de leur peine, ou dix ans s'ils étaient condamnés à la détention à vie.

Les dernières dispositions

Tous les traits caractéristiques de ces diverses dispositions se retrouvent dans les actes législatifs plus récents.

— En ce qui concerne les peines frappant les « crimes économiques », il faut mentionner les décrets du 4 mars 1953 qui prévoient des peines de prison allant jusqu'à dix ans pour les coupables :

- 1° — de non exécution des livraisons obligatoires;
- 2° — de production défectueuse;
- 3° — d'atteinte aux intérêts des acheteurs;
- 4° — d'atteinte à la propriété socialiste.

Le décret sur les livraisons obligatoires comporte une disposition curieuse : les peines privatives de liberté peuvent être converties en amendes, au tarif de 15 zlotys par journée d'emprisonnement.

— La loi du 13 juillet 1957, sur la lutte contre la spéculation et sur la défense des intérêts des acheteurs et producteurs agricoles, entraîne des sanctions très graves : par exemple une peine de dix ans de prison pour un employé d'un organisme qui vendrait des marchandises à un autre organisme qui ne serait pas autorisé à les acheter.

— La loi du 28 mars 1958 prévoit des peines de prison (2, 5, 10 ans ou à perpétuité) et une amende pour les trafiquants de devises. La peine est d'autant plus lourde que le trafic porte sur des sommes plus importantes.

— Des sanctions analogues (hormis la détention perpétuelle) sont prévues par les décrets du 4 mars 1953 et du 23 décembre 1954 sur la « *défense de la propriété socialiste* », c'est-à-dire le vol, l'usurpation, etc.

— Toutefois, il existe certains délits qui n'entraînent que des peines relativement légères. Ainsi la loi du 27 avril 1956, sur les conditions dans lesquelles l'avortement peut être autorisé, ne prévoit pas plus de trois ans de prison pour le responsable d'un avortement. L'article premier de cette loi permet aux médecins de pratiquer l'avortement si l'état de santé de l'intéressée l'exige ou si la grossesse constitue le résultat d'un crime. Dans ce domaine, la législation polonaise est moins sévère que le Code pénal français qui (article 317) interdit l'avortement dans tous les cas et prévoit des peines de prison pouvant atteindre dix ans, ainsi que de très fortes amendes.

— En revanche, la loi du 27 avril 1956 punit d'emprisonnement (jusqu'à trois ans) quiconque aura poussé à boire un mineur; la vente illicite de boissons alcoolisées peut entraîner une peine de prison (deux ans au maximum) et une amende (jusqu'à 5.000 zlotys).

— La mise en liberté provisoire a été définie à nouveau par la loi du 29 mai 1957 (qui abroge celle du 31 octobre 1951) et par l'ordonnance du ministre de la Justice en date du 15 janvier 1958. En vertu de ces récentes dispositions, le bénéfice de ces lois ne peut toujours concerner que les détenus qui ont purgé au moins la moitié de leur peine (six mois au moins) et dont la conduite durant leur détention laisse prévoir qu'ils ne récidiveront pas. L'ordonnance du 15 janvier 1958 a exposé le mode de contrôle des personnes laissées en liberté provisoire; elle peut être révoquée sur la motion du curateur.

— La procédure pénale, enfin, a été modifiée plusieurs fois. Les premiers textes ont été publiés en 1949 et 1950; ils ont été corrigés par les dispositions du 29 octobre 1952, du 21 décembre 1955 et du 28 mars 1958.

Ces divers actes législatifs sont ceux qui traduisent le mieux le caractère particulier du nouveau droit pénal polonais.

Pour exposer les grandes lignes d'une « philosophie du droit pénal » de la Pologne d'aujourd'hui, il serait indispensable de consulter le nouveau Code. Or ce Code, nous l'avons dit, n'existe pas encore. Il est toujours en préparation.

Le contenu du futur Code

Le Code pénal actuellement en chantier a été élaboré selon les principes de « l'humanisme

pénal socialiste » qui prévoit un châtement impitoyable pour les délits contre l'Etat et pour les meurtres, mais permet d'autre part une atténuation des peines frappant les autres délits.

C'est ainsi que l'on a prévu une nouvelle sorte de sanction : le « *travail correctionnel* », qui est effectué en liberté sur le lieu du travail habituel, mais sur lequel l'Etat prélève 10 à 25 % du salaire.

D'autre part, le caractère de certaines peines accessoires a été modifié : elles ne devront pas entraîner l'impossibilité d'exercer des fonctions publiques, mais simplement la déchéance du droit de vote et la perte des décorations.

Le projet de Code permet aux tribunaux de juger différemment, selon les cas, des crimes apparemment identiques; un coupable pourra être acquitté s'il a survécu à des « souffrances considérables » après le délit. Et surtout, d'après l'article 3 du nouveau Code, les tribunaux devront juger avec indulgence les personnes qui auront commis un délit sans danger du point de vue social.

En principe, la peine capitale doit être éliminée, et ne plus être considérée que comme une peine exceptionnelle, applicable temporairement pour les crimes les plus graves. Elle ne pourra être infligée aux femmes enceintes et aux criminels âgés de moins de 18 ans.

Les enfants qui n'auront pas atteint l'âge de 13 ans seront considérés comme irresponsables; certains organismes de l'Education nationale seront chargés de leur surveillance. Des mesures particulières seront prises à l'encontre des délinquants âgés de 13 à 17 ans : avertissements, surveillance des parents ou du curateur, placement dans une maison de correction, etc.

Les délits pour lesquels le Code prévoit 25 ans de prison ou la peine capitale (meurtre par exemple) entraîneront seulement — s'ils sont commis par des délinquants âgés de 13 à 17 ans — une peine de prison allant jusqu'à dix ans.

Le nouveau Code classe les délits de la façon suivante :

- 1° Crimes contre les fondements politiques et économiques de la République populaire de Pologne (évasion à l'étranger, refus de revenir en Pologne, pourront entraîner 25 ans de prison ou la peine capitale);
- 2° Crimes contre la personne et les droits des citoyens (le meurtre entraîne 5 à 25 ans de prison ou la peine capitale, un à 10 ans si le meurtre a été commis « sous l'empire d'une émotion »);
- 3° Crimes contre les institutions nationales ou sociales (une peine de prison allant jusqu'à 10 ans est prévue pour la corruption de fonctionnaires);
- 4° Crimes contre la sécurité de la vie, de la santé ou des biens;
- 5° Crimes contre l'ordre public (jusqu'à un an de prison pour les « hooligans »);
- 6° Crimes contre l'administration de l'économie nationale;
- 7° Délits relatifs aux obligations militaires;
- 8° Délits militaires.

Ainsi sont mis en application les principes de « l'humanisme pénal socialiste ». Mais comment ce Code serait-il acceptable du point de vue de l'humanisme véritable, qui devrait garantir la liberté des convictions politiques? L'article 3 du projet, nous l'avons noté, permet au tribunal de pardonner au délinquant si son crime est « *sans danger du point de vue social* », autrement dit s'il n'a aucun caractère politique.

Pour un Polonais traîné en justice, les convictions politiques sont donc déterminantes. Et s'il possède la carte du Parti, il peut être assuré de l'impunité. Curieuse justice.

STANISLAW SZWAJECR.

L'économie soviétique remonte-t-elle la pente ?

Le bilan économique du premier semestre 1958, publié le 24 juillet dernier, nous présente dans l'ensemble des données plus favorables que celles qui caractérisaient le premier semestre de l'année précédente. On a l'impression — du moins à première vue — que les plus graves goulots d'étranglement industriels ont pu être surmontés et que le rythme d'accroissement des industries de base, sérieusement amorti voici un an, se redresse quelque peu. Mais les dirigeants soviétiques ont, depuis peu, remis en honneur certains procédés de camouflage chers à feu Staline. Aussi est-on obligé de manipuler leurs données avec une infinie précaution et de se contenter pour l'instant de points d'interrogation, en attendant de trouver des réponses plus sûres aux problèmes provisoirement en suspens.

Avant de parler des résultats du premier semestre 1958, rappelons qu'en abandonnant, en septembre 1957, le plan quinquennal mis en œuvre au début de 1956, le gouvernement soviétique a annoncé un plan septennal destiné à couvrir la période 1959-1965 et dont le projet devait être présenté au début de juillet 1958. Au moment où nous écrivons (fin août) rien n'a encore été publié à ce sujet. Après la refonte de toute la charpente industrielle et la création de centres économiques régionaux (sovnarkhozes), la planification centrale se heurte probablement à des obstacles bureaucratiques d'un genre nouveau et que certains observateurs occidentaux, comme le professeur Lasny (1), avaient prévus dès la mise en train de la réforme. Il est probable aussi que les objectifs annoncés en novembre dernier par Khrouchtchev pour 1972 (au bout d'un deuxième plan septennal) ne cadrent pas absolument avec ce que les spécialistes du Gosplan jugent réalisable, même pour 1965.

Tout dépend évidemment des résultats de la refonte industrielle et de la récente réforme agraire. Les premiers sont loin d'être satisfaisants — nous en parlerons plus loin — et la seconde, trop récente, ne permet pas pour l'instant de porter un jugement, même approximatif, sur ses conséquences.

Reprise des industries de base ?

On se souvient que les premiers indices du malaise furent officiellement révélés à la fin de décembre 1956. Les déclarations d'alors impliquaient l'aveu que même l'industrie lourde — pourtant prioritaire comme toujours! — ne pourrait atteindre les objectifs qu'on lui avait fixés pour 1960. Dès 1957, le rythme d'accroissement de la sidérurgie se ralentissait sensiblement, et le bilan du premier semestre 1957 l'attestait brutalement. D'après le communiqué du 24 juillet dernier, ce rythme s'est accéléré de nouveau au premier semestre 1958. Mais une accélération en soi n'est pas un indice suffisant. Il s'agit de savoir si l'industrie lourde a retrouvé son rythme d'antan.

Voici d'abord les chiffres absolus :

	Productions de base (millions de t ou milliards de kWh)				
	1956		1957		1958
	1 ^{er} sem.	2 ^e sem.	1 ^{er} sem.	2 ^e sem.	1 ^{er} sem.
Fonte	17,6	18,2	18,2	18,8	19,3
Acier	24,0	24,6	25,0	26,0	27,0
Laminés	18,7	19,1	19,8	20,4	21,3
Charbon	209,0	220,0	226,0	237,0	245,0
Pétrole	39,7	44,1	46,2	52,1	54,0
Electricité ...	94,0	98,0	102,0	107,5	114,0

L'accroissement en chiffres absolus (unités de mesure comme ci-dessus) d'un semestre à l'autre se présente comme suit :

	Accroissement en chiffres absolus				1958
	1956		1957		
	I (a)	II	I	II	
Fonte	0,4	0,6	0,0	0,6	0,5
Acier	1,0	0,6	0,4	1,0	1,0
Laminés	0,9	0,4	0,7	0,6	0,9
Charbon	-1,1	11,0	6,0	-5,8	8,0
Pétrole	2,5	4,4	2,1	5,9	1,9
Electricité ...	7,6	4,0	4,0	5,5	6,5

(a) Par rapport au II^e sem. 1955.

Ces chiffres traduisent une certaine accélération au premier semestre de l'année en cours, surtout par rapport au premier semestre de l'année précédente, et encore cette amélioration n'est-elle pas très perceptible pour les laminés et le charbon. Et l'on sait que le premier semestre 1957 fut exceptionnellement mauvais. Mais l'accélération s'observe surtout au deuxième semestre de l'année écoulée. Au premier semestre 1958, il n'y a pas d'accélération par rapport au semestre précédent pour l'acier et la fonte.

Puisque les statistiques semestrielles (premier semestre) officielles indiquent l'accroissement en pourcentage par rapport au premier semestre de l'année précédente, nous reproduisons ces pourcentages en complétant notre tableau par les pourcentages d'accroissement du deuxième semestre par rapport au deuxième semestre de l'année précédente.

	Accroissement en pour cent (par rapport au semestre correspondant de l'année précédente)				
	1956		1957		1958
	I (a)	II (b)	I (a)	II (b)	I (a)
Fonte	9 %	6 %	3 %	3 %	6 %
Acier	8 %	7 %	4 %	5,5 %	8 %
Laminés ...	7 %	7 %	6 %	7 %	8 %
Charbon ...	10 %	5 %	8 %	8 %	8 %
Pétrole	19 %	19 %	17 %	18 %	17 %
Electricité .	14 %	13 %	8 %	10 %	11 %

(a) Chiffres des communiqués officiels. — (b) Chiffres calculés par nous-même.

(1) Cf. *Est-Ouest*, n° 178, p. 9.

Que l'on considère les chiffres absolus ou les pourcentages, on se rend compte que c'est à partir du deuxième semestre 1956 que commence le ralentissement de la production sidérurgique, lequel se poursuit durant l'année 1957 ; et même en 1958, le premier semestre ne paraît meilleur que parce que celui de 1957 était particulièrement déprimé. Afin de se rendre mieux compte de la progression annuelle, il nous paraît indiqué de substituer aux années du calendrier des années commençant le 1^{er} juillet.

La production se présente alors comme suit (unités de mesure habituelles) :

	Production annuelle			
	1955 (a)	1955/56 (b)	1956/57 (b)	1957/58 (b)
Fonte	33,3	34,8	36,4	38,1
Acier	45,2	47,0	49,6	53,0
Laminés	34,7	36,5	38,9	41,7
Charbon	390,1	419,1	446,0	482,0
Pétrole	70,6	76,9	90,3	106,1
Electricité ..	168,8	180,4	200,0	221,5

(a) Année du calendrier. — (b) Du 1^{er} juillet au 30 juin.

La progression en chiffres absolus est la suivante :

	Moyenne du P.Q. 1951/55	1955 sur 1954	1956/57 sur 1955/56	1957/58 sur 1956/57
	Fonte	2,8	3,3	1,6
Acier	3,6	3,9	2,6	3,4
Laminés	2,8	3,2	2,4	2,8
Charbon	26,0	43,9	26,9	36,0
Pétrole	6,7	11,5	13,4	15,8
Electricité ..	15,3	19,5	19,6	21,5

L'année 1957/58 paraît incontestablement meilleure que l'année 1956/57. Mais en ce qui concerne la sidérurgie, l'accroissement est sensiblement inférieur à celui réalisé en 1955, dernière année du dernier P.Q. mené à son terme, et même inférieur (sauf pour les laminés) à la moyenne annuelle de 1951/55.

Les quantités dont la production s'est accrue au cours des deux dernières années représentent

ce qui suit en pour cent de l'accroissement réalisé pendant la dernière année du P.Q. 1951/55 :

	1956/57	1957/58
Fonte	48 %	52 %
Acier	67 %	87 %
Laminés	75 %	87 %
Charbon	61 %	82 %
Pétrole	117 %	137 %
Electricité	100,5 %	110 %

A l'exception du pétrole et de l'électricité, l'accroissement reste donc largement en dessous des quantités additionnelles produites en 1955. La crise aiguë de l'an dernier est surmontée, mais la sidérurgie soviétique est loin d'avoir retrouvé sa cadence d'il y a trois ans.

Ce qui nous paraît grave dans ce fléchissement, c'est qu'il se produit à un moment où les investissements effectués dans ce secteur invariablement prioritaire ont atteint des proportions gigantesques. Le potentiel sidérurgique de l'U.R.S.S. est aujourd'hui beaucoup plus important qu'il y a trois ans. Et ce potentiel accru produit des quantités additionnelles moindres que celui, plus faible, de 1955 ! C'est ici que se révèle la maladie qui ronge l'économie soviétique : l'insuffisance de l'amortissement, l'entretien négligé de l'outillage. Il en résulte — nous y attirons l'attention de nos lecteurs chaque fois que nous analysons les rapports de M. Zverev — qu'une grande partie des sommes officiellement consacrées aux investissements ne sert qu'à remplacer — en le modernisant évidemment — un outillage délabré.

Certains observateurs occidentaux ont cru voir dans le fléchissement du rythme des industries de base l'indice d'une atténuation, timide et modérée, du dogme en vertu duquel les consommateurs seront les éternelles victimes du Moloch de l'industrialisation. Si cette explication était vraie, elle serait promise à la fois pour le peuple russe et pour l'Occident.

Mais les chiffres contredisent cette spéculation. Il est aisé de s'en rendre compte en consultant les bilans officiels, qui indiquent le plus souvent les pourcentages de progression des deux grandes sections industrielles, celle qui produit les moyens de production, et l'autre, productrice des biens de consommation.

Le tableau ci-dessous résume les données disponibles.

	Production industrielle (Accroissement annuel)		1956	1957 1 ^{er} sem.	1957	1958 1 ^{er} sem.
	V ^e P.Q. (a)	VI ^e P.Q. (b)				
Ensemble	13 %	10,5 %	11 %	10 %	10 %	10,5 %
A) Moyens de production	14 %	plus de 11 %	11,4 %	11 %	11 %	
B) Objets de consommation	12 %	moins de 10 %	9,4 %	8 %	8 %	
Avance relative de A) sur B)	20 % (c)	17 % (c)	20 %	38 %	38 %	

(a) 1951/55 ; moyennes annuelles, réalisation. — (b) 1956/60, moyennes annuelles, prévisions. — (c) Calculés sur la base des pourcentages de progression quinquennaux.

Il ressort de ces chiffres que l'écart entre les deux sections s'est sensiblement élargi au cours des dernières années. Les prévisions pour le VI^e P.Q., aujourd'hui abandonné, tendaient à un resserrement et, en 1956 encore, l'avance de A sur B se maintenait dans les limites du plan précédent. Tandis que le pourcentage de 1957 reste à peu près fidèle aux prévisions du P.Q. pour les moyens de production, il n'est plus que de 8 % pour les objets de consommation contre une prévision de près de 10 %. Par rapport à

la moyenne de 1951/55, le rythme s'est ralenti, en 1957, de 23 % pour l'ensemble, de 21 % pour les moyens de production, et de 33 % pour les biens de consommation.

Il est intéressant de confronter le rythme d'accroissement de l'ensemble des industries des moyens de production avec celui de la production de l'acier, représentatif par excellence de ces industries. Le tableau ci-dessous compare ces deux séries :

	Accroissement annuel				
	V° P.Q.	VI° P.Q. (a)	1956	1957 1 ^{er} sem.	1957
Ensemble des moyens de production	14 %	plus de 11 %	11,4 %	11 %	11 %
Acier	11 %	9 %	7 %	4 %	5 %

(a) Prévisions.

Cet écart mérite qu'on y réfléchisse. Des modifications intervenues dans la structure technologique peuvent y jouer un rôle. Mais il y a peut-être encore autre chose. Pour l'instant, nous nous bornons à signaler le problème.

Rébellion contre la priorité des investissements

Si, dans l'ensemble, les résultats du premier semestre 1958 indiquent une certaine amélioration par rapport à 1957, les côtés négatifs de la réorganisation industrielle, que nous avons signalés dans notre numéro 197 (« Premiers résultats de la réorganisation industrielle en U.R.S.S. ») continuent de préoccuper les dirigeants soviétiques. La *Pravda* du 13 août dernier y consacre même un éditorial qui nous fournit des renseignements significatifs.

L'une des conséquences, prévisibles et prévues, de la refonte régionale de l'industrie était le renforcement des tendances autarciques, chaque centre de gestion régional s'efforçant de satisfaire tout d'abord ses propres besoins et négligeant ses obligations (imposées par le Plan central) vis-à-vis des autres régions et de l'économie soviétique dans son ensemble. Ces tendances s'étaient manifestées avec une telle force que le Presidium du Soviet suprême se vit contraint, à la date du 24 avril dernier, de menacer les dirigeants économiques régionaux contrevenant aux directives centrales, de sanctions disciplinaires, matérielles et même pénales.

L'éditorial de la *Pravda* du 13 août cite quelques exemples des infractions dont les dirigeants régionaux se sont rendus coupables :

MODESTIE ?

Au V^e Congrès du S.E.D., en juillet dernier, M. Khrouchtchev a consacré une longue partie de son long discours à expliquer que le Parti communiste soviétique n'imposait nullement sa direction à l'ensemble du mouvement communiste mondial, ni la direction de l'U.R.S.S. à l'ensemble du camp socialiste. A l'en croire, elles résulteraient l'une et l'autre de la nature des choses et aussi du vœu de ceux sur qui elles s'exercent.

Et de donner ce détail sur l'organisation de la Conférence des Partis communistes à Moscou, en novembre 1957.

« Les dirigeants yougoslaves savent parfaitement que dans le projet de déclaration qu'ils avaient entre leurs mains déjà avant la réunion, ne figurait pas le passage de la déclaration des représentants des partis communistes et ouvriers des pays socialistes où il est fait allusion au rôle dirigeant de l'Union soviétique et de son parti communiste. Le passage ajouté a été proposé et justifié pendant la discussion même non pas par la délégation du P.C.U.S., mais par les représentants des autres partis frères. »

On se rend bien compte que c'était là de la comédie, mais il n'est pas sans intérêt qu'on croit devoir en jouer de ce genre.

« La discipline d'Etat a été enfreinte d'une manière particulièrement grossière dans le sovarkhoze de Karaganda. Le volume des investissements, prévus par le plan, dans l'industrie charbonnière, dans la sidérurgie et dans l'industrie des métaux non ferreux y a été réduit illégalement de dizaines de millions de roubles. Contrairement au plan, on a considérablement réduit les fonds affectés à des chantiers aussi importants que l'usine métallurgique de Karaganda et les mines d'Atasouïsk et de Djezkazgansk. Même le chantier de la centrale électrique de la mine d'Atasouïsk ne reçut pas les moyens nécessaires. L'équipement de trois puits de mine a été ajourné.

» A quoi, se demandera-t-on, le sovarkhoze a-t-il employé les fonds illégalement soustraits aux industries charbonnière et métallurgique ? Il en a utilisé un tiers, se montant à des dizaines de millions de roubles, pour la construction d'un cirque, d'un théâtre, d'une maison de repos et d'autres objets non prévus par le plan, et il a remis les deux autres tiers à sa Direction de l'approvisionnement matériel et technique pour acquérir de l'équipement destiné au sovarkhoze. Celui-ci, sans y avoir été autorisé, a inclus dans son plan de cette année la construction de deux piscines et d'autres objets destinés à la vie matérielle et culturelle d'une valeur de plusieurs millions de roubles...

» En réduisant les fonds de roulement du trust Karagandastroï, on installe un élevage pour chiens qui coûte 552.000 roubles. A la fin de l'an dernier, on a dépensé plus d'un demi-million pour octroyer des primes massives aux collaborateurs de l'appareil du sovarkhoze...

» De tels faits ne s'observent pas qu'à Karaganda. De graves infractions à la discipline d'Etat ont été tolérées par le président du sovarkhoze de Gorki, où des fonds destinés au développement des industries chimiques et pétrolières furent employés à d'autres fins. En réduisant le volume des investissements dans d'importantes branches industrielles, le sovarkhoze a consacré illégalement des fonds à des besoins locaux de toutes sortes. De sérieuses infractions à la discipline d'Etat ont eu lieu en outre dans les sovarkhozes de Lipetsk, de Kouïbychev, de Dniepropetrovsk, d'Orenbourg, de Krasnoïarsk, de l'Altai et de Riazan. »

Cette dernière phrase indique bien que le mal est général et qu'il se traduit partout par l'irrésistible penchant à transférer des fonds des industries de base aux industries travaillant pour la consommation. Que les potentats régionaux des sovarkhozes songent avant tout aux besoins de la « nouvelle classe » dont ils font partie, cela ne fait aucun doute. Mais ils ont aussi leur popularité à soigner, de sorte qu'il restera quelques miettes même pour leurs sujets.

C'est ainsi que la relative autonomie concédée aux régions ne conduit pas seulement à l'autarcie prévue, mais encore cette autarcie permet-elle la manifestation de l'incoercible désir, jusqu'ici contenu, de vivre mieux et, partant, d'investir moins.

LUCIEN LAURAT.

Gaspillages dans l'industrie soviétique

LES marxistes ont toujours reproché à l'économie libérale ce qu'ils appelaient « l'anarchie de la production », laquelle entraînait, notamment en période de crises, d'énormes gaspillages de produits du travail humain. Rien, dans ce système n'orientait, selon eux, l'effort de production, sinon la recherche du profit, ou, comme on dit depuis la découverte (?) géniale (?) de Staline, la recherche du profit maximum. Les capitalistes procèdent à des investissements exagérés dans les secteurs industriels où le taux de profit est élevé, par suite, en particulier, d'une insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Il en résulte un développement exagéré de la production dans ces secteurs, donc une baisse trop considérable des prix par suite de la saturation du marché, des faillites, des fermetures d'usine, du chômage, des pertes de matériel devenu inutile.

La suppression de la propriété capitaliste et du profit comme moteur de la production, la direction de l'économie au moyen d'un plan d'Etat devaient faire disparaître cette anarchie, ces gaspillages. Les services du plan détermineraient avec précision ce qu'il fallait produire en fonction des besoins connus ou présumables. L'effort de production ne serait donc plus aveugle, mais conscient. L'ordre régnerait, et la peine des hommes ne serait plus bafouée par la mise au rebut de machines, d'appareils ou de produits qui n'auraient jamais servi.

L'article que nous empruntons à la Komsomolskaïa Pravda du 13 août 1958 témoigne de l'échec du « dirigisme socialiste » dans ce domaine. Il n'a pas supprimé les gaspillages. Il n'a pas fait disparaître l'anarchie. La production soviétique, et tout particulièrement celle des moyens de production, s'effectue sans rapport direct avec la demande des consommateurs. Elle se développe conformément aux décisions du Parti et du Gouvernement, sans que les consommateurs (il s'agit en l'occurrence des usines, des S.M.T., des kolkhozes, etc.) puissent exercer une pression directe sur elle, influencer sur son orientation en qualité et en quantité. La pression des consommateurs n'intervient que dans la mesure où elle est prise en considération par le Parti et le Gouvernement.

Cette autonomie du développement des moyens de production par rapport à la demande explique l'absence de crises à la manière occidentale dans l'économie soviétique, son expansion relativement régulière, apparemment sans à-coups. La surproduction n'y entraîne pas d'arrêt ; une usine pourrait continuer à produire des machines inutiles, ou inutilisables dont personne n'aurait besoin ou dont personne ne voudrait, puisque les

moyens de produire ne lui sont pas fournis par les acheteurs, mais par l'Etat.

On voit, parvenu à ce point, l'une des raisons de « l'anarchie socialiste de la production », du « gaspillage socialiste des produits du travail ». Ou bien on envoie aux entreprises utilisatrices des machines ou des produits dont elles n'ont pas l'utilisation, ou qui ne répondent pas à leurs besoins réels. Ou bien les directeurs de ces entreprises, de peur de manquer, ou pour toute autre raison, demandent d'autant plus allégrement machines et matériaux qu'ils n'ont pas à les payer.

Ce que deviennent ces machines et ces matériaux, l'article ci-dessous le montre fort clairement. Et les citations de Khrouchtchev que nous avons ajoutées en note montrent que le désir de diminuer ces gaspillages et les pertes colossales qui en résultent pour l'Etat a joué un rôle important dans la décision prise de vendre désormais les machines agricoles aux kolkhozes : de consommateurs qui paieront, il attend moins de gaspillages (ou des gaspillages qui ne seront plus à la charge de l'Etat), et aussi, dans une certaine mesure, des indications plus précieuses qui, concurremment avec celles des statistiques, pourront guider la production.

Belle revanche pour les économistes libéraux ! Leurs critiques marxistes rendaient la pression de la demande (rôle reconnu aux consommateurs) responsable de l'anarchie de la production capitaliste. Et voilà que, dans un secteur au moins, les dirigeants soviétiques rendent un rôle aux consommateurs, font appel aux pressions de la demande !

Il est vrai que ce retour au passé n'est encore envisagé que pour le matériel agricole. Pour le reste, on en est encore aux méthodes renouvelées de Savonarole : les journaux dénoncent les gaspillages, et les jeunes du Komsomol visitent les gares, les usines et les chantiers pour y découvrir des « trésors » laissés à l'abandon.

C. H.

Encore des « trésors » ? Quand donc en verra-t-on la fin ?

UN événement extraordinaire est arrivé dans le district de Snejniansk de la région de Stalinsk : non loin de la ville, dans la steppe, les komsomols ont découvert... toute une usine !

« Un état-major de patrouilles du Komsomol opère depuis longtemps auprès du comité du district de Snejniansk du Komsomol. Sa tâche est de veiller à l'ordre dans la production, à l'emploi économique des crédits de l'Etat, des matières, des matériaux. (Souligné par nous. E. & O.)

« Un jour, une de ces patrouilles se rendait à la cité ouvrière de la mine n° 4. Près de la

route, derrière les épaisses broussailles, les garçons aperçurent soudain des rouleaux métalliques, des structures, de puissants moteurs, des machines-outils. Tout cela était jeté en tas, à moitié enfoui dans la terre, couvert de rouille.

« Ils regardèrent de plus près et conclurent enfin : il y avait là, enfoui dans les buissons, l'équipement d'une grosse usine de matériaux de construction. Sa valeur totale était d'au moins 5 millions de roubles. Mais pourquoi traîne-t-il là, à qui appartient-il ? »

« Les komsomols partirent à la recherche du propriétaire. Et c'est là que commencèrent les choses les plus étranges. Nulle part on ne put leur dire quand cet équipement avait été déposé dans la steppe ni par qui. Les garçons allèrent au Comité exécutif du district, au trust « *Snejniannantracite* », passèrent même à la milice. Pour toute réponse, tout le monde haussait les épaules d'un air perplexe.

« Ce fut le chef de gare de Bestchinskaïa, non loin de laquelle le « trésor » avait été découvert, qui les mit sur la voie. Il donna une indication précise : ce chargement avait été apporté en janvier 1957 sur vingt-cinq wagons plates-formes. Expéditeurs : Krasnoïarsk et Kharkov; destinataire : direction du chantier n° 10 du trust « *Chakhterskchakhtostroï* ».

« Enfin, le propriétaire négligent avait été retrouvé. Les komsomols s'empressèrent de se rendre à la direction des chantiers. Le chef de la direction du chantier n° 10, le camarade Rosnadzé, déclara :

« — Il y a deux ans, on nous avait chargés de construire une usine de production de céramzite (?). Nous reçûmes l'équipement en temps voulu. On le déchargea à la hâte n'importe comment. Mais, bientôt, on nous fit passer à un autre travail. A qui l'équipement appartient maintenant? Je n'en sais rien, adressez-vous au trust... »

« Mais, là non plus, on ne put rien dire de précis. Le chef adjoint du service de planification, le camarade Kourotchkina, ne savait qu'une chose : près de deux millions de roubles avaient été dépensés pour construire l'usine, et au milieu de l'année dernière la construction fut rayée du plan. Qui avait passé la commande? Le sov-narkhoze de Stalinsk, sa direction de l'industrie des matériaux de construction.

« En désespoir de cause, les travailleurs du comité du district de Snejniansk envoyèrent un rapport au comité régional du Komsomol. Les travailleurs du comité régional téléphonèrent à la direction de l'industrie des matériaux de construction.

« — De l'équipement qui traîne dans la steppe? répéta le chef de la direction par intérim, le camarade Konoussov. Et nous, qu'avons-nous à y voir? Oui, c'est exact, la commande avait été passée par notre direction. Mais c'est le combinat « *Stalinechakhtostroï* » qui s'était chargé de construire l'usine, c'est lui qui a reçu l'équipement, adressez-vous à lui... »

« — L'équipement appartient à celui qui l'a commandé, c'est à lui de s'en occuper, déclara d'un ton sans réplique le chef du combinat « *Stalinechakhtostroï* », le camarade Davidov. Chez nous, cette construction est rayée des listes... »

« La querelle sur le point de savoir à qui il appartient de sauver les restes d'un équipement de grande valeur continue jusqu'à ce jour. On ne peut, bien entendu, douter que le sov-narkhoz ne prenne malgré tout des mesures pour préserver l'équipement. Mais il y a lieu de demander : qui répondra du fait que pendant près de deux ans il soit resté en plein air, sans aucune surveillance? Une bonne moitié en est maintenant

hors d'usage et nécessite de grosses réparations. La faute n'en est-elle pas au trust « *Chakhterskchakhtostroï* », à son administrateur, le camarade Zablotski? Les dirigeants du combinat « *Stalinechakhtostroï* » ne doivent-ils pas répondre du bon état de l'équipement? Et, enfin, ne convenait-il pas que les travailleurs de la direction du sov-narkhoze y veillent en temps voulu? »

« (...) Dans le Donbass, il y a beaucoup de petites stations de chemin de fer où les trains de voyageurs ne s'arrêtent pas. Mais des trains de marchandises y arrivent tous les jours, apportant équipement et matériaux pour les nombreux chantiers disséminés dans toute la steppe du Donetz. C'est là que se perdent souvent des richesses en vérité incalculables.

« Voici la station Birioukovo, dans la région de Lougansk. Que n'y voit-on pas! Sur une distance d'un bon kilomètre s'étendent des montagnes de briques cassées mêlées de sable. Un peu plus loin, du mâchefer a été jeté en tas — au moins cinq cents tonnes. Derrière la bande forestière protectrice, les anciens éléments de soixante-quinze maisons préfabriquées terminent leur jours. Anciens, parce qu'avec des éléments gondolés, craquelés à force d'être restés longtemps en plein air on ne pourrait plus construire de maison.

« Ces matériaux appartiennent à la direction des chantiers de Birioukovo du trust « *Sverdlovskchakhtostroï* ». Ils sont arrivés en janvier de l'année dernière, mais ne sont jamais parvenus jusqu'aux chantiers. D'abord le chef de la direction des chantiers, le camarade Saïamov, prétextait le mauvais temps, puis le manque de transport... Et maintenant il n'y a presque plus rien à transporter : ce qui pouvait être utilisé, les habitants se le sont partagé et le reste est hors d'usage.

« Et voici une autre station, Doljanskaïa. L'année dernière, on y a déchargé quinze wagons d'équipement industriel pour une mine en construction. Longtemps les structures métalliques ont traîné sur la plate-forme de déchargement. Au printemps dernier, on a fait transporter tout l'équipement par des tracteurs derrière le rideau d'arbres, loin des yeux. Une puissante installation de forage de puits au grand complet y traîne dans la boue. Les travailleurs de la gare ne savent même plus quand ce chargement est arrivé, ni à qui il appartient... »

« Les cheminots usent d'une expression : les « poids morts ». C'est ainsi qu'on appelle les chargements qui restent pendant des mois et parfois des années sans mouvement près des gares. Récemment, les travailleurs de l'inspection de la direction du chemin de fer du Donetz décidèrent de vérifier si beaucoup de chargements de ce genre s'étaient accumulés dans les gares. Les résultats de la vérification dépassèrent toutes les attentes.

« Voici quelques extraits des rapports : « A la gare de Barvenkovo, plus de 500 tonnes de plâtre ont été déchargées en juillet 1956. Au même endroit, deux manèges et leur équipement traînent depuis plus de deux ans. Depuis le printemps de l'année dernière, quatre machines de manutention de grains, deux moteurs à combustion interne, l'équipement complet d'une ferme d'élevage se trouvent en plein air. Tous ces chargements avaient été expédiés à l'adresse du selkhozsnab de Barvenkovo. » « A la station Makeevka, 5.000 tonnes de poussier de charbon ont été déchargées en avril 1956. A l'heure actuelle, il est inutilisable. Destinataire : le gortop de Kharkov. »

« On pourrait continuer l'énumération. Bornons-nous aux chiffres les plus éloquentes : à la

station Krasnoarmeïskoïé se sont accumulés 38 wagons de matériaux divers, à la station Prossianaïa 63, à la station Mejevaïa 123. La petite station Baronskaïa n'a que trois voies, mais les chargements qui ont été entassés ici représentent ni plus ni moins que 300 wagons!

« Pourquoi tant de chargements restent-ils en souffrance et à qui en est la faute? »

« Parmi les administrateurs, il y en a qui considèrent presque comme glorieux de savoir s'approprier le plus de biens divers possible. A la moindre occasion, ils s'emparent de tout ce qui leur tombe sous la main. S'ils ont la possibilité d'obtenir des clous, va pour les clous; il y a du ciment, qu'on en fasse venir; des briques, cela aussi pourra servir. Les monceaux de matériaux montent, mais l'entreprise n'est pas en mesure de les assimiler. C'est ce qui s'est passé, en partie, à la direction des chantiers de Birioukovo. Le trust « *Sverdlovskchakhtostroi* » fut chargé l'an dernier de construire plusieurs mines de Komsomol. Elles furent déclarées chantiers de choc et approvisionnées en matériaux par priorité. Profitant de l'occasion, les dirigeants constituèrent des « réserves » qui se perdent maintenant à la station de Birioukovo.

« Est-il nécessaire de parler du préjudice que de tels grigous portent à l'Etat? (1) »

« Il arrive aussi que les choses se passent autrement. Le trust « *Donbassanthracitechakhtostroi* » devait exécuter des travaux de montage dans plus de dix mines en construction. L'équipement nécessaire, les structures métalliques, les appareils de levage furent livrés sur place. Mais ensuite, par décision du sovnarkhoze, les travaux furent arrêtés sur certains chantiers. Les monteurs partirent et l'équipement est resté là, dans la steppe.

« Ma foi, il arrive que les plans changent. Mais dans ces cas aussi on peut trouver une solution raisonnable. Ici il y a lieu de dire un mot du rôle des sovnarkhozes. Désormais la direction de toute l'industrie du district économique est concentrée dans leurs mains. Ils peuvent décider d'une façon indépendante et expéditive de la remise des matériaux excédentaires d'une entreprise à une autre. Les barrières ministérielles qui l'empêchaient souvent ont été abolies. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi les sovnarkhozes de Stalinsk et de Lougansk ne mettent-ils pas de

l'ordre dans leurs affaires? Un tel gaspillage frise le crime.

« Le Komsomol peut apporter une grande aide au sovnarkhoze pour la liquidation des « poids morts ». Le comité régional de Stalinsk du L.K.S.M.O. a entrepris une belle tâche. Dans quelques jours, il va faire un raid de komsomols dans toutes les gares de chemin de fer de la région. Des centaines de détachements de « cavalerie légère » vont parcourir les plates-formes, établir quels chargements s'y trouvent en souffrance, prendre des mesures pour que tout l'équipement et tous les matériaux sans emploi soient mis en service. Cet exemple mérite d'être suivi.

« Il faut déblayer les « trésors morts » dans les gares, déclarer une guerre sans merci à ceux par la faute de qui se perdent des valeurs matérielles créées par des milliers de mains. »

K. KOSTENKO.

(1) C'est le 22 janvier 1958, à la Conférence des « travailleurs d'avant garde de l'agriculture » de Biélorussie que N. Khrouchtchev développa pour la première fois l'idée de vendre aux kolkhozes le matériel agricole jusque là propriété des Stations de Machines et Tracteurs, organismes d'Etat. Parmi les arguments qu'il fit valoir, retenons ceux-ci :

« Les kolkhozes et l'Etat en tireront des avantages. Les machines seront utilisées d'une manière plus rationnelle. Les kolkhozes n'achèteront que les machines dont ils auront besoin. Un terme sera mis à la répartition bureaucratique des machines à partir d'un centre. Actuellement, cette question n'est pas au point et l'Etat subit de lourdes pertes. Les S.M.T. prennent n'importe quelle machine, même si elle ne leur est pas utile. » (La Pravda, 25-1-58.)

Le projet de thèses élaboré en vue de la « discussion » de ce projet devant le Comité central développait un autre aspect de la même question.

« Le nouveau système de la fourniture des machines à l'agriculture contribuera à une meilleure organisation de la production d'outillage agricole. Aujourd'hui, certains dirigeants d'entreprises ne songent qu'à sortir des machines et peu leur importe qu'elles répondent ou non au niveau actuel de développement de la production agricole, qu'elles soient ou non avantageuses économiquement pour les kolkhozes et l'Etat. Exemple : ... on s'est rendu compte en 1955... que les moissonneuses-batteuses autotractées présentent de grands avantages sur les remorquées... En dépit de cela, l'usine de Rostov a commencé à produire, en 1957, des machines remorquées encombrantes et d'un faible rendement. L'Etat a dépensé de grosses sommes pour la mise en exploitation, et maintenant, un an après, il faut en arrêter la production pour commencer à sortir des machines autotractées. De nombreuses usines produisent des machines dont la finition laisse à désirer, difficilement utilisables dans l'agriculture et qui, parfois, restent inutilisées durant des années pour, ensuite, servir de ferraille. Dans les conditions nouvelles, ces usines peuvent se trouver dans une situation embarrassante, car les kolkhozes n'achèteront pas leurs produits, auquel cas elles seront réduites à améliorer leur production de machines. »

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

La pénétration communiste en Amérique latine

L'AMÉRIQUE latine semble entrer de plus en plus dans les plans de la stratégie mondiale du communisme. A la différence de l'Europe, où le communisme n'a guère progressé depuis dix ans, et de l'Asie où il poursuit son expansion, l'Afrique et l'Amérique latine se trouvent encore à la phase initiale de la pénétration soviéto-communiste.

Comme partout ailleurs, cette offensive se déroule en Amérique latine sur un double plan : les Soviétiques s'infiltrent dans le continent par les voies diplomatiques, à l'aide de la propagande et des offres économiques; en même temps, les partis communistes locaux, aidés par les organisations crypto-communistes, exercent leur activité de l'intérieur. Par ces deux moyens, le communisme a gagné du terrain en 1958.

La pénétration soviétique en Amérique latine

Récemment encore, la pénétration soviétique en Amérique latine était pratiquement impossible : la presque totalité des pays sud-américains n'avaient pas de relations diplomatiques avec Moscou, le commerce avec le bloc communiste se réduisait au minimum, les délégations « culturelles, scientifiques » et autres, en provenance de l'U.R.S.S., ne visitaient pas l'Amérique latine.

Depuis quelques mois, cet état de choses est en train de se modifier. Guettant la moindre brèche qui pourrait leur donner accès à l'Amérique du Sud, les Soviétiques, sans insister sur l'aspect politique de leurs objectifs, ont lancé quelques ballons d'essai, en envoyant des délégations culturelles et commerciales. Dès la victoire de Frondizi, une délégation de dix journalistes soviétiques est arrivée en Argentine, précédant de peu Boris Polevoï, ancien Prix Staline et secrétaire de l'Union des écrivains soviétiques. Déjà, en janvier 1958, à l'Exposition de Buenos Aires, les Soviétiques s'étaient trouvés à la tête de l'un des plus grands pavillons qui recevait chaque jour « 15.000 visiteurs au moins », comme l'écrivait fièrement la *Pravda*.

Puis des délégations soviétiques se sont rendues dans d'autres pays : en Uruguay, sont venus des journalistes suivis par Kouznetsov, ministre adjoint des Affaires étrangères, qui a visité également l'Argentine et le Mexique. Au Brésil, à Sao Paulo, une délégation du Soviet suprême est venue assister à la réunion annuelle de l'Union interparlementaire. C'est ainsi que, peu à peu, en quelques mois, les contacts se sont multipliés. En même temps, bien entendu, des Sud-Américains étaient reçus en Union soviétique : artistes, savants, hommes d'affaires brésiliens, argentins, etc.

Tout cela n'était pas le fait du hasard. Il est même possible de dater le début de cette grande offensive de propagande : en novembre 1957, Nikita Khrouchtchev était interviewé par deux journalistes brésiliens, dont un communiste. Le thème de l'interview était la reprise des relations culturelles et économiques entre Moscou et l'Amérique latine, en particulier le Brésil; le chef soviétique ne manqua pas de souligner que l'absence de relations diplomatiques (rompues par le Brésil, en 1947) empêchait le développe-

ment normal et fructueux des échanges commerciaux. En d'autres termes, et comme d'habitude, Moscou visait par delà les nécessités du commerce, celles de la politique, avec, pour premier objectif : rompre l'isolement soviétique en Amérique du Sud, car l'U.R.S.S. n'avait de relations diplomatiques qu'avec trois pays : l'Argentine, le Mexique et l'Uruguay.

Les Soviétiques savent fort bien que le meilleur moyen de vaincre la méfiance des gouvernements d'Amérique latine à leur égard c'est de ne jamais prononcer le mot « communisme » et de se borner à faire miroiter, surtout au début, les perspectives brillantes qui s'ouvriraient à l'économie des pays sud-américains, en cas de rétablissement des échanges commerciaux avec le bloc soviétique. L'Amérique latine en est donc aujourd'hui au même point que les pays arabes, Egypte en tête, il y a deux ou trois ans. L'U.R.S.S. offre de lui acheter des stocks excédentaires ou de lui vendre des produits de première nécessité à un prix inférieur au cours pratiqué sur le marché mondial.

**

La pénétration économique soviétique sur le continent sud-américain se présente de la manière suivante :

Argentine.

Ce pays reste le partenaire commercial le plus important de l'U.R.S.S.

Une délégation commerciale argentine a visité en janvier 1958 l'Union soviétique et certains pays satellites pour augmenter les échanges commerciaux.

L'U.R.S.S. a vendu à l'Argentine un million de tonnes de pétrole brut ainsi que du matériel ferroviaire à un prix inférieur au marché mondial.

La délégation de janvier 1958 a traité des marchés d'un montant de 27 millions de dollars.

La Tchécoslovaquie a fourni à l'Argentine les installations industrielles de la très importante usine de Rio Turbio.

En juin 1958 s'est créée une Chambre de commerce soviéto-argentine et la participation soviétique à une récente « Foire du pétrole » a été très remarquée.

Brésil.

L'U.R.S.S. a pratiqué la même politique en offrant d'échanger les excédents brésiliens de café, cacao et de coton contre 200.000 tonnes de pétrole brut, dont le Brésil éprouvait un grand besoin.

La Pologne et la Tchécoslovaquie ont éclipsé les offres occidentales en consentant des prix inférieurs et ont conclu des accords pour la livraison de cargos et de matériel ferroviaire, en acceptant les modalités de paiement que le Brésil proposait.

Une délégation roumaine s'est dépêchée, à son tour, d'offrir des conditions avantageuses pour vendre son pétrole au Brésil.

Uruguay.

De tous les pays sud-américains, c'est l'Uruguay qui a développé le plus rapidement les échanges

commerciaux avec le bloc soviétique. Depuis octobre 1957, l'U.R.S.S. est devenue son client principal pour les achats de laine.

Au début de 1958 un accord a prévu la livraison de pétrole soviétique.

La mission commerciale soviétique qui se trouve actuellement à Montevideo manifeste une activité grandissante.

Chili.

L'effondrement des cours du cuivre a incité le Chili à se tourner vers le bloc communiste.

Sans qu'il existe de relations diplomatiques entre les deux pays, le gouvernement chilien a accepté de recevoir une délégation « culturelle » soviétique, conduite par Konstantin Simonov; puis sont venus les contacts économiques.

En mars 1958, le Chili a vendu à l'U.R.S.S. 15.000 tonnes de cuivre.

L'offre de la Chine communiste d'acheter au Chili, au cours des cinq années suivantes, 500.000 tonnes de nitrate n'a pas encore été réalisée, faute d'un accord sur les modalités de paiement.

L'alliance des partis de gauche, F.R.A.P. (Fronte de Accion Popular) dans laquelle le Parti communiste joue un rôle important, et dont le candidat aux récentes élections présidentielles a failli être élu, a inscrit en tête de son programme le rétablissement de liens économiques très étroits avec l'Union soviétique.

Le gouvernement chilien a d'autant plus hésité à suivre ce courant, que le cuivre reste inscrit sur la liste d'embargo, au nombre des marchandises dont l'exportation est interdite à destination des pays communistes.

Bolivie.

Ce pays s'est senti lésé dans ses intérêts commerciaux par la concurrence soviétique en matière d'exportation d'étain. Le 7 juin 1958, le président de la Bolivie a déclaré que l'Union soviétique pourrait aider l'économie bolivienne en cessant d'écouler à perte de l'étain sur le marché mondial. Une offre soviétique, faite par l'intermédiaire d'un dirigeant communiste bolivien, concernant l'aide soviétique dans la construction d'une fonderie d'étain a été rejetée, probablement en signe de protestation contre la concurrence, jugée déloyale, de Moscou sur le marché européen.

Equateur.

Le président Camilo Ponce Enriquez a déclaré en mars 1958 que son gouvernement se trouvait bombardé d'offres de Moscou concernant l'élargissement des liens commerciaux et l'aide technique soviétique (par exemple pour la construction d'une fabrique d'allumettes), mais qu'il n'avait pris encore aucune décision.

Pérou.

Les échanges commerciaux avec le bloc communiste restent très faibles, mais la gauche ne cesse de réclamer leur développement.

Enfin, trois autres pays d'Amérique du Sud : la Colombie, le Vénézuéla et le Paraguay, pratiquent fort peu ou pas du tout le commerce avec le bloc soviétique. En Amérique centrale la situation est identique : le Guatemala interdit strictement tout commerce avec les pays communistes; le Nicaragua et le Honduras maintiennent des relations commerciales avec la Tchécoslovaquie et le Salvador, sans avoir lui-même de contacts commerciaux, cherche à vendre son café aux

démocraties populaires, par l'intermédiaire d'un tiers pays.

En allant à l'encontre de la théorie marxiste dont ils se réclament et conformément à leur tactique de toujours, les Soviétiques mettent l'économie au service de leur politique, les relations économiques n'étant qu'un des véhicules de la pénétration communiste sur le continent sud-américain. L'objectif primordial consiste à s'implanter et à éliminer la concurrence économique et politique des Etats-Unis. D'où les premiers accords toujours conclus à l'avantage des pays intéressés (et qui ne sont pas renouvelés de la même façon, une fois la première étape de présence réalisée), d'où la campagne nationaliste et anti-yankee savamment orchestrée, d'où la mobilisation des pays satellites, Tchécoslovaquie et Pologne surtout, pour aider cet effort soviétique.

Bien qu'ils n'aient cessé de se développer depuis 1955, ces échanges avec l'Union soviétique ne représentent qu'une fraction minime du commerce extérieur de l'Amérique latine et ils sont loin de pouvoir devenir une force réelle dans l'économie latino-américaine. Par rapport aux sommes sur lesquelles porte le commerce extérieur de l'Amérique du Sud, ils restent relativement peu élevés : 236 millions de dollars en 1954, 333 millions en 1955 et 230 en 1956. La part du bloc soviétique dans le commerce total de l'Argentine est passée de 2 % en 1953 à 9 % en 1955, pour retomber à 6 % l'année suivante. Quant au Brésil et à l'Uruguay, leurs marchés avec l'U.R.S.S. ne portaient, en 1953, que sur 1 % de leur commerce extérieur, sur 3 % en 1955.

Les partis communistes d'Amérique latine

Lors de la grande réunion du communisme international de novembre 1957 à Moscou, dix-sept partis communistes sud-américains (sur vingt et un, au total, que compte l'Amérique latine, Amérique centrale comprise) ont signé le fameux manifeste des partis communistes. Quatre signatures seulement manquaient, celles de Haïti, du Nicaragua, de Porto-Rico et de Salvador. Parmi les dix-sept signataires, on comptait six P.C. d'Amérique centrale et onze d'Amérique du Sud.

En Amérique latine, il est beaucoup plus difficile qu'en Europe d'avoir des informations contrôlables sur les partis communistes, pour ce qui concerne tant leur situation juridique que leur importance numérique. Certains partis, comme ceux du Chili et du Brésil, ont été interdits, mais cela ne les a pas empêchés de conserver leurs journaux, leurs permanences et tous les éléments d'une organisation légale. Les effectifs sont d'autant plus difficilement vérifiables que les chefs communistes locaux n'hésitent pas à les gonfler pour les besoins de la propagande. Même les suffrages recueillis aux élections ne se prêtent guère à la statistique : lorsqu'un vote a lieu, le Parti communiste de l'endroit offre son appui à un candidat commun de gauche, ce qui rend impossible le partage des voix.

La situation en 1958 se présente ainsi dans ses grandes lignes :

Argentine.

Autorisé à se présenter aux élections pour la Constituante en juillet 1957, le P.C., en dépit d'une campagne effrénée, a récolté peu de voix : 228.821 (2,63 % des suffrages exprimés) et remporté seulement deux sièges. La moitié des voix provenait de la capitale, Buenos Aires, et de sa province. Mais aux élections parlementaires et présidentielles de février 1958, le P.C. a perdu

38.000 voix et tous ses sièges. Il s'est efforcé de présenter un candidat unique de la gauche pour le poste de président de la République, mais il a finalement été obligé de se résigner à soutenir la candidature de Frondizi.

Les effectifs du Parti ne sont plus très considérables : selon le P.C. lui-même, les adhérents seraient 80.000, mais les estimations les plus réalistes réduisent ce chiffre à 50.000. Depuis la victoire de Frondizi, le Parti communiste est complètement sorti de sa demi-clandestinité et il fait sa propagande en toute liberté. Son président, Vitorio Codovilla, reste sans le moindre doute, le communiste numéro 1 dans la hiérarchie des chefs communistes d'Amérique latine. Né en 1894 en Italie, entré dans le Parti socialiste italien en 1912, il émigra en Argentine en 1912. Dès 1917 il appartenait à la gauche du Parti socialiste argentin, d'où allait sortir le Parti communiste.

A la fondation du P.C., en décembre 1920, Codovilla fait déjà figure de chef du Parti : membre de son Politburo, il se rend fréquemment en U.R.S.S. à partir de 1922. Membre de l'appareil secret du Komintern (O.M.S.) et allié à Staline dans sa lutte pour le pouvoir, Codovilla gravit rapidement les échelons de la hiérarchie de l'Internationale communiste : en 1926, il est membre du Presidium du Comité exécutif du Komintern; en 1927, il assiste comme chef de la délégation sud-américaine à la fondation de la Ligue mondiale contre l'impérialisme; en 1928, à l'issue du VI^e Congrès du Komintern, on le retrouve dans la Commission internationale de contrôle. De retour en Amérique latine, il fait partie du bureau spécial du Komintern pour superviser l'action communiste en Amérique latine et il y reste jusqu'en 1934, date à laquelle il regagne Moscou.

Pendant la guerre d'Espagne, Codovilla fait partie du « triumvirat » du Komintern : Stépanov (de son vrai nom Mineff, communiste bulgare), Ercoli (Togliatti) et Codovilla. Après la défaite de l'Espagne républicaine, Codovilla rentre en Amérique latine, prend le poste de secrétaire général du P.C. argentin, en 1941, mais effectue des voyages d'inspection dans d'autres partis communistes. Arrêté en février 1943, il est rapidement relâché, à la suite de nombreuses interventions, dont celle de F.D. Roosevelt.

Président du P.C. argentin depuis 1956, Codovilla n'a manqué aucune grande réunion communiste de Moscou : en février 1956, il a prononcé un discours, au nom de l'Amérique latine, au XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., et en novembre 1957, il a dirigé la délégation des communistes d'Amérique latine à la réunion internationale communiste.

Brésil.

C'est le seul Parti d'Amérique latine à avoir réagi au XX^e Congrès soviétique, à la déstalinisation et à la politique de rapprochement avec Tito. L'un des rédacteurs du journal *Imprensa Popular*, Peralva, insistait dans ses articles sur le fait qu'il peut exister dans le Parti, parallèlement à la majorité, une minorité à laquelle « on doit laisser le droit de défendre ses opinions, ses anciennes positions et ses points de vues ». Un autre dirigeant, Pinto, préconisait le rejet des principes du « centralisme démocratique »; d'autres dirigeants exprimaient des doutes sur le rôle dirigeant de l'U.R.S.S. dans le mouvement communiste international et sur l'attachement inconditionnel des communistes étrangers à la « patrie du socialisme ».

Lorsque ces opinions parvinrent au bureau étranger du P.C. soviétique, des directives caté-

goriques furent envoyées au Brésil pour « liquider » ce révisionnisme dont le chef de file était Barata. C'est dans ce but que la direction du P.C. brésilien convoqua en avril 1957, la séance plénière du Comité central à laquelle Prestes présenta un rapport. En mai-juin, Barata et ses amis rompirent avec le P.C. brésilien, mais une deuxième séance plénière du Comité central, se tint en août, pour prendre d'autres mesures destinées à éliminer la déviation révisionniste.

En revanche, sur le plan de son activité extérieure, le P.C. a été favorisé par l'évolution politique du Brésil. La nouvelle tactique, prescrite par Moscou, de l'action légale et pacifique en vue de la conquête du pouvoir, a donné l'occasion à Luis Carlos Prestes, condamné à la clandestinité à la suite de ses tentatives insurrectionnelles, d'effectuer un « tournant » et de demander l'amnistie. Celle-ci lui a été accordée et, en mars 1958, après une retraite de dix ans, Prestes a fait une réapparition en public à Rio de Janeiro en donnant une conférence de presse, au cours de laquelle il a prétendu que le P.C. était fort de 200.000 adhérents (alors que ses effectifs réels varient entre 60.000 et 100.000 membres).

Depuis longtemps, l'activité du P.C. brésilien s'exerce surtout dans trois secteurs où son influence est importante : les syndicats, l'intelligentsia et l'armée (en particulier les forces de terre).

Chili.

La loi pour la défense de la démocratie, promulguée en 1948 par le président Videla, est tombée dans l'oubli deux ou trois ans plus tard, ce qui a rendu possible la reprise de l'activité légale du P.C. Le journal communiste, *Siglo*, a pu paraître normalement, les communistes ont participé ouvertement aux meetings politiques, sont entrés dans la coalition des partis de gauche (F.R.A.P. = Front d'action populaire) et se sont présentés aux élections de 1957, faisant passer de trois à cinq le nombre des sièges du F.R.A.P.

Mais l'année 1958 a apporté une amélioration sensible dans la situation politique et juridique du P.C. En mars est mort le secrétaire général du P.C., Galo Gonzalez, et ses funérailles se sont transformées en grande manifestation communiste : les membres du Comité central, drapeaux communistes déployés, chantant « L'Internationale », ont défilé dans les rues de Santiago. La séance plénière du Comité central, réuni peu après, a nommé Luis Corvalan secrétaire général et confirmé dans ses fonctions de président du Parti, Elias Lafferte. Quand s'est ouverte la campagne pour les élections présidentielles, le P.C. a organisé (le 20 juillet) un grand meeting, cette fois sous l'étiquette communiste, dans la plus grande enceinte de la capitale. Pendant près de cinq heures, les chefs du Parti, alternant avec les artistes sympathisants communistes, se sont relayés à la tribune, avant de descendre tous dans la rue et de défilé à travers la capitale.

Il était clair que les autorités du pays avaient déjà accordé la légalité de fait au P.C.; le 2 août 1958, cette légalité a été reconnue juridiquement. Le président de la République sortant, Carlos Ibanez, avant de s'en aller, a trouvé opportun de signer le décret d'abrogation de la législation d'exception. Le nouveau secrétaire général du P.C. n'a pas manqué de souligner l'importance de cet acte : « Nous avons compris que l'abrogation de la loi interdisant notre Parti, devait d'abord être réalisée dans les faits... Nous avons tiré parti des contradictions existant dans le

(Suite au verso, bas de page.)

Chronologie du monde communiste

Août 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

3. PÉKIN : Communiqué annonçant les entretiens du 31 juillet au 3 août entre Khrouchtchev accompagné de Malinovsky, Kouznetsov et Ponomarev, avec Mao Tsé-toung. « Les deux parties ont constaté une totale identité de vues... Elles condamnent les actes d'agression brutale des U.S.A. et de la Grande-Bretagne dans le Proche-Orient, et exigent la convocation urgente d'une conférence des chefs de gouvernement des grandes puissances pour examiner la situation dans le Proche et le Moyen-Orient. Les relations fraternelles, la coopération et l'assistance mutuelle entre les partis communistes, les gouvernements et les peuples de l'U.R.S.S. et de la République populaire de Chine se consolident avec succès... L'unité inébranlable des deux partis marxistes-léninistes constitue pour l'éternité une garantie sûre du triomphe de notre œuvre commune. Ils préserveront inlassablement cette unité sacrée, lutteront pour la pureté du marxisme-léninisme, défendront les principes de la déclaration de Moscou (novembre 1957) et mèneront une lutte impitoyable contre le danger principal au sein du mouvement communiste : le révisionnisme. Ce révisionnisme a trouvé son expression éclatante dans le programme de la Ligue des communistes de Yougoslavie. »
29. PRAGUE : Parution du premier numéro de la revue mensuelle *Questions de la Paix et du Socialisme*, organe du mouvement communiste international. Rédacteur en chef Roumiantsev. Editions en seize langues : albanais, allemand, anglais, bulgare, chi-

nois, coréen, espagnol, français, hongrois, italien, polonais, roumain, russe, suédois, tchécoslovaque et vietnamien. L'édition française s'intitule : « *la nouvelle revue internationale, problèmes de la Paix et du Socialisme, revue de théorie et d'information des partis communistes et ouvriers* ».

U.R.S.S.

1. Début de la vente libre de l'essence à Moscou. Six postes de distribution seront ouverts à cet effet.
3. PÉKIN : Communiqué sur la rencontre Khrouchtchev - Mao Tsé-toung (voir *Mouv. com. int.*).
5. Message de Khrouchtchev à Mac Millan : « Vous vous prononcez maintenant en faveur d'une réunion du Conseil de sécurité et non d'une conférence au sommet. Mais... il est bien connu que la majorité des membres du Conseil de sécurité est constituée par des Etats appartenant au bloc agressif et que la grande République chinoise n'y est pas représentée. Cet organisme est donc dans l'impossibilité de parvenir à des conclusions objectives sur la question de l'intervention armée étrangère dans les pays arabes d'Orient... Le gouvernement soviétique a chargé son représentant d'exiger la convocation d'une séance extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. »
10. Réponse de Khrouchtchev au message de Mac Millan du 7.
14. La *Pravda* publie les lettres échangées par Suzuki, président du Comité exécutif du Parti socialiste japonais, et Khrouchtchev.

SUITE DE LA PAGE 21

camp ennemi et, particulièrement, de la conjoncture créée par l'élection présidentielle. »

La direction du P.C. a convoqué pour le 20 octobre le XI^e Congrès du Parti, avec un ordre du jour qui ressemble à celui des congrès de tous les P.C. au service de Moscou : éveil du mouvement libérateur des peuples latino-américains; possibilité de transformation révolutionnaire par la voie pacifique, sur la base d'une vaste démocratisation du pays; importance de l'unité socialiste-communiste, etc.

Selon les données officielles, le P.C. chilien compte 30.000 membres, ce qui représente une force politique sérieuse dans ce petit pays.

Uruguay.

Ce Parti est resté, parmi tous les partis frères, le plus favorisé en ce qui concerne l'activité légale. Aucun obstacle n'a troublé le fonctionnement de ce P.C., qui dispose au Parlement de deux sièges (aux élections de 1954 : 19.541 voix, 2,2 % des suffrages exprimés). Le Parti bénéficie également d'un autre avantage : les relations de l'Uruguay avec le bloc soviétique sont poussées plus loin que dans presque tous les autres pays d'Amérique latine.

La force principale du P.C. uruguayen réside dans le mouvement syndicaliste. D'après José Luis Massera, l'un des dirigeants du Parti : « Depuis 1955, cette lutte s'est considérablement accentuée... Ce qui caractérise cette lutte, c'est qu'elle a renforcé les positions des partisans de l'unité de la classe ouvrière. Au cours de ces dernières années, des dizaines de grèves de vingt-quatre heures se sont déroulées, soutenues par des grèves de solidarité de tous les autres syndicaux. »

Les deux objectifs essentiels du Parti restent à l'heure actuelle : « l'unité organique de la classe

ouvrière » (c'est-à-dire, la fusion de toutes les Centrales syndicales) et l'unité d'action des partis communiste et socialiste (donc, le front unique), en quoi la direction du P.C. se borne à suivre les consignes données par Moscou depuis le XX^e Congrès. C'est sous ce signe que s'est déroulé, du 15 au 17 août 1958, le XVII^e Congrès du P.C. uruguayen.

**

Pour remédier à la dispersion géographique du mouvement communiste en Amérique latine, Moscou s'efforce, depuis un certain temps, d'organiser des réunions communes pour centraliser son activité. Plusieurs rencontres internationales de ce genre ont déjà eu lieu :

La première, après une longue interruption, en décembre 1956, avec les délégations des partis d'Argentine, de Bolivie, du Chili, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay;

Une autre réunion s'est tenue à Moscou, lors de la conférence mondiale des partis communistes, en novembre 1957;

En février 1958, au lendemain des élections présidentielles d'Argentine, les chefs du P.C. d'Argentine et de Cuba se sont rencontrés pour discuter les problèmes de la tactique du Front national uni à Cuba et en Argentine;

En juin 1958, lors du dernier Congrès du P.C. tchécoslovaque à Prague, siège de nombreux centres du communisme international, les délégations communistes argentine, vénézuélienne, brésilienne, chilienne, équatorienne et uruguayenne ont tenu une nouvelle réunion;

Enfin, en août 1958, à Montevideo, lors du Congrès du P.C. de l'Uruguay, neuf partis communistes, ceux du Brésil, d'Argentine, du Chili, de Cuba, du Venezuela, du Mexique, de Colombie, de Bolivie et du Paraguay ont procédé à un échange de vues.

17. Message de Khrouchtchev à la Conférence internationale pour le désarmement atomique, réunie à Tokio.
20. La *Pravda* publie, sous la signature « L'Observateur », un commentaire sur la situation française : « Les partis qui se trouveraient en opposition au régime établi par la nouvelle constitution seraient évincés de la vie politique légale... Une telle situation serait un abandon des principes fondamentaux de la démocratie bourgeoise. »
22. Le journal tunisien *As Sabah* publie une interview de Gromyko : « La politique soviétique à l'égard du peuple algérien est fondée sur l'appui au peuple algérien pour lui permettre de se libérer du colonialisme et d'obtenir son indépendance... Le plus grand danger menaçant l'Afrique du Nord réside dans la politique occidentale qui veut conserver les bases étrangères en Afrique du Nord, qui refuse de répondre favorablement aux aspirations nationalistes des peuples du maghreb arabe... Il existe encore un espoir en vue de régler les problèmes de l'Afrique du Nord, en prenant en considération les intérêts de tous. Mais ce règlement demeurera impossible si les méthodes employées jusqu'à présent sont maintenues. »
30. La *Pravda* publie une interview de Khrouchtchev : le gouvernement soviétique est prêt à participer aux entretiens du 31 octobre sur l'arrêt des expériences atomiques.
31. La *Pravda* dénonce « les actions provocatrices des U.S.A. » en Extrême-Orient et les met en garde contre le danger de jouer avec le feu.

CHINE

3. Communiqué sur la rencontre Khrouchtchev-Mao Tsé-toung à Pékin (voir *Mouv. com. int.*).
4. Publication du rapport sur l'économie chinoise pour le premier semestre 1958. 5 millions de personnes du secteur commercial et 340.000 fonctionnaires ont été versés dans les secteurs productifs. On compte 25.190.000 travailleurs industriels et fonctionnaires du gouvernement.
8. Moscou : Signature d'un accord sino-soviétique prévoyant une aide soviétique à la Chine pour la construction de 47 entreprises.
24. Radio-Pékin annonce que les batteries chinoises ont réduit au silence les batteries de Quemoy en 15 minutes et touché un transport de troupe de Formose.
28. Message de l'état-major chinois au commandant des troupes de Quemoy : « Sous les coups mortels de notre aviation, de notre marine et de notre artillerie, l'île de Quemoy isolée est dans une situation sans issue. Vous ne pouvez pas attendre de renforts ni tabler sur une retraite. L'heure de notre débarquement est proche. Dans votre intérêt, vous devez ordonner immédiatement la reddition et passer dans notre camp. »
30. Article du *Quotidien du peuple* sur Formose : « Taiwan sera libéré. Tout serait réglé depuis longtemps sans la présence des Américains à Taiwan... La comédie de la Chine de Taiwan ne pourra plus durer longtemps maintenant. Taiwan, Quemoy et Matsu reviendront inévitablement à la Chine comme la Corse à la France. »
17. PEI-TAI-HO (province du Hopei) : Réunion, jusqu'au 30, du B.P. élargie au premier secrétaire du Comité de province des régions autonomes et des municipalités de Pékin et de Shanghaï. Le B.P. a discuté « une initiative prise dans de nombreuses régions et qui passionne toute l'opinion : la création de communes populaires à la campagne. Le mouvement a débuté quelques semaines plus tôt, après la récolte, les paysans ayant constaté que le morcellement des terres en coopératives de petite étendue gênait l'application de méthodes nouvelles pour augmenter la production ».

POLOGNE

2. L'Episcopat informe le gouvernement des consignes données aux ecclésiastiques, relatives à « la stricte application de la loi » en matière d'impression et de diffusion de publications ronéotypées ainsi qu'au transfert hors d'enceintes des couvents des machines à ronéotyper. Cette communication fait suite au communiqué du Parquet général (30 juillet) commentant la descente de police au couvent

d'Iasna Gora, à Czenstochowa, motivée par la diffusion par une organisation catholique de nombreuses publications qui n'avaient pas été soumises à la censure de l'Office central de contrôle de la Presse et dont certaines étaient dirigées contre le pouvoir d'Etat. En outre, les imprimeries n'avaient pas été déclarées.

- 8-17. KIEV : Décade de la civilisation polonaise en Ukraine.
- 12-14. Premier Congrès national des Conférences de la gestion autonome ouvrière.
14. Par décision gouvernementale, les traitements d'instituteurs sont augmentés de 15 à 20 % à partir du 1^{er} septembre 1958.
- 18-21. PRAGUE : 2^e session du Comité polono-tchécoslovaque de coopération économique.

TCHÉCOSLOVAQUIE

10. DOMAZLICE : Discours de Siroky aux fêtes folkloriques de Bohême : « Les frontières occidentales de notre Etat ne sont pas seulement les frontières de la Tchécoslovaquie libre et indépendante, mais celles de tout le camp socialiste. Nous ne nous laissons pas déranger dans l'édification socialiste et dans l'organisation des fêtes par les provocations des impérialistes... Notre peuple est attentif à ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient et, en commun accord avec le grand peuple soviétique, il lutte activement contre l'agression impérialiste. Le peuple arabe n'a pas eu peur. Il a pu s'appuyer sur les immenses forces de l'Union soviétique. »
29. PRAGUE : Parution du premier numéro de *Questions de la Paix et du Socialisme* (voir *Mouv. com. int.*).

BULGARIE

1. Réception donnée par le B.P. du P.C. bulgare en l'honneur de W. Siroky, président de la République tchécoslovaque.
— Arrivée de V.P. Mjavanadzé, premier secrétaire du P.C. géorgien.
— Célébration solennelle de l'insurrection d'Illindène (1903), l'une des tentatives de libération de la Macédoine.
5. Arrivée de Aidit, secrétaire du P.C. indonésien, accompagné du secrétaire du P.C. du centre de Java. Communiqué des P.C. bulgare et indonésien le 11.
14. Arrivée du président de l'Azerbaïdjan et de E. Brunel, secrétaire du P.C. belge, en voyage.
18. Visite officielle d'une délégation de l'Union agrarienne de Finlande, reçue par Jivkov le 27. Arrivée de P. Scholz, vice-président du parti agrarien de R.D.A.
30. Départ pour l'Albanie d'une délégation du Parlement bulgare.

HONGRIE

10. Publication par le Bureau d'information du Conseil des ministres d'un livre blanc sur le complot contre-révolutionnaire d'Imre Nagy.
16. Deux émigrés hongrois attaquent la légation hongroise à Berne.
— BRUXELLES : Visite de Vorochilov au pavillon de l'Exposition : « Certains ont dit des événements d'octobre 1956 que c'était une contre-révolution, d'autres que c'était une révolution. Pour ma part, je crois que c'était simplement une bêtise. Peut-être eût-il été possible d'épargner à Imre Nagy une condamnation aussi sévère car ce n'était qu'un imbécile. »

YOUGOSLAVIE

3. PÉKIN : Communiqué Khrouchtchev-Mao Tsé-toung. Attaque contre la Ligue des Communistes yougoslaves dont le programme est « une expression éclatante » du révisionnisme (voir *Mouv. com. int.*).
5. Note yougoslave au gouvernement soviétique refusant l'offre de réviser des accords économiques entre les deux pays.
15. Le gouvernement yougoslave rejette une note albanaise sur l'affaire Hassan Spata.

FRANCE

6. Saisie de l'*Avant-Garde* qui publiait un appel de Thorez à la jeunesse de France.

9. Le Conseil national du Mouvement de la Jeunesse communiste lance un appel pour la création d'une Union de la Jeunesse agricole de France. Son congrès constitutif aura lieu au début de 1959.

13. Communiqué du groupe parlementaire communiste. Il dénonce entre autres choses « les mesures prises par l'état-major en Algérie afin que sous la contrainte les 3.302.000 électeurs que l'on a inscrits sur les listes électorales fournissent l'appoint de leurs voix à de Gaulle... En adoptant l'amendement destiné à faciliter la répression contre les groupements démocratiques, en premier lieu le P.C., le comité consultatif constitutionnel a montré son caractère d'organisme auxiliaire des partisans de la dictature. ».

14. Mort de Frédéric Joliot-Curie. Funérailles nationales le 19.

— La C.G.T. demande une entrevue au C.N.P.F. pour examiner le problème de l'assurance chômage qui « requiert une décision parlementaire et gouvernementale ».

21. Communiqué du B.P. : « De Gaulle a intégré dans son projet un article nouveau qui en aggrave le caractère dictatorial... car il tend à la liquidation des partis politiques et à l'instauration du parti unique... Il souligne la volonté de de Gaulle d'avoir une arme pour déclarer hors la loi le Parti communiste... La dictature, si elle porte toujours ses premiers coups contre le P.C., en arrive bientôt à ne pas tolérer davantage les autres partis républicains. »

— Communiqué du P.C. algérien qui renouvelle son appel à tous les Algériens, y compris les Européens anticolonialistes, pour boycotter les élections du 28 septembre. « ...la solution du problème algérien réside dans des négociations avec le F.L.N. sur la base de l'indépendance de l'Algérie. »

22. Dans un communiqué, le Comité de résistance contre le fascisme « appelle tous les républicains de Paris et de la région parisienne à se rendre en masse à la manifestation publique prévue par le gouvernement pour le 4 septembre et à y faire entendre dignement leur non. »

23. La Fédération C.G.T. des Métaux décide une grande campagne de réunions dans tout le pays contre la réforme constitutionnelle.

25. L'Humanité publie une interview de Sékou Touré, président du Conseil du gouvernement de Guinée : « Nous entendons être absolument souverain. Si l'on prend par exemple le domaine du commerce extérieur, nous entendons pouvoir conclure librement des accords avec l'U.R.S.S. ou tout autre pays étranger; nous pouvons en aviser l'Etat français et lui donner la priorité. »

29. Déclaration du B.P. sur le voyage de de Gaulle à Madagascar, en Afrique Noire et en Algérie : « L'alternative qu'offre de Gaulle aux peuples africains et malgache est la suivante : dire oui, c'est-à-dire accepter le statut que comporte le projet de constitution, ou dire non et se séparer de la France... Ce choix ne peut que soulever l'hostilité des peuples des T.O.M. Il risque de pousser ces peuples à la séparation avec la France, ce qu'ils ne souhaitent nullement. Il va à l'encontre de l'intérêt national. En Algérie, le seul moyen d'en finir c'est d'arrêter la guerre en négociant avec le F.L.N., reconnu comme interlocuteur qualifié par l'ensemble de la résistance algérienne. Une telle négociation est immédiatement réalisable à condition d'admettre l'indépendance de l'Algérie. Elle permettrait à la fois d'aboutir à la paix et de discuter des rapports nouveaux conformes à l'esprit de notre temps. »

31. A. Pancaldi, correspondant de l'Unità, est expulsé de France.

MAROC

7. RABAT : Ouverture de négociations soviéto-marocaines pour l'échange de représentations commerciales entre les deux pays.

ITALIE

1. Note du gouvernement soviétique au gouvernement italien pour protester contre l'utilisation des ports et des aérodromes d'Italie par les forces américaines qui font route vers le Liban.

GRÈCE

9. Message de Khrouchtchev au premier ministre Caramanlis : les efforts des Anglo-Américains sont dirigés non seulement contre les peuples arabes mais aussi contre le peuple cypriois. « Une attitude logique de la Grèce en ce qui concerne le maintien de la paix dans le Moyen-Orient contribuerait à un règlement pacifique et au renforcement du prestige international de la Grèce. »

SUÈDE

9. Message de Khrouchtchev au premier ministre Erlander : la Suède devrait prendre l'initiative de demander la convocation d'une conférence au sommet; il faut reconnaître à la Chine une importance internationale en proportion de sa puissance.

FINLANDE

1. Le Parti social-démocrate ayant refusé sa participation, Eino Kilpi, chef du P.C. finlandais, renonce à constituer le gouvernement.

28. Le C.C. du P.C.F. salue le P.C. finlandais à l'occasion de son 40^e anniversaire.

CHILI

2. L'abrogation de la loi de défense de la démocratie permet au P.C. chilien (secrétaire général : Luis Corvalan) de redevenir légal.

URUGUAY

15. XVII^e Congrès du P.C. uruguayen. Le P.C.F. y était représenté par Henri Jourdain.

CAMBODGE

8. Discours du prince N. Sihanouk, premier ministre : « L'aide que nous a accordée la Chine populaire est sans condition, répond exactement à nos besoins et nous arrive toujours à la date prévue. »

10. Voyage du prince N. Sihanouk en Chine jusqu'au 24. Il est reçu par Mao Tsé-toung. Signature, le 24, à Pékin, d'une déclaration commune sino-cambodgienne. Les deux gouvernements respecteront les cinq principes de coexistence pacifique, rechercheront tous les moyens de développer leurs échanges commerciaux. Le gouvernement chinois aidera le Cambodge, sans contrepartie ni conditions, pour la construction de petits combinats sidérurgiques, la prospection des ressources du sous-sol, la construction d'entreprises, etc. Le gouvernement du Cambodge estime que la présence de la République de Chine dans les assemblées internationales constitue un facteur nécessaire pour la solution des problèmes internationaux et le maintien de la paix.

JAPON

Congrès du Parti communiste japonais, le premier depuis 1947. Zanko Nozaka a été élu président du Parti et Kenji Miyamoto, secrétaire général.

LYBIE

25. Note du gouvernement soviétique au gouvernement lybien : l'U.R.S.S. est disposée à coopérer au développement économique de la Lybie : « Il va de soi qu'une large coopération entre l'U.R.S.S. et la Lybie doit s'effectuer sur la base de l'égalité entière et des avantages mutuels, sans aucune condition politique, militaire ou autre qui pourrait porter atteinte à la souveraineté de la Lybie ou à sa dignité nationale. »

IRAK

4. Arrivée à Bagdad de M. Grigori Zaitzev, nouvel ambassadeur soviétique (les relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. avaient été rompues par l'Irak en janvier 1955. M. Zaitzev avait déjà été ambassadeur à Bagdad de 1945 à 1948).

14. Le gouvernement irakien décide de nouer des relations diplomatiques avec la Chine et les autres pays des démocraties populaires.

INDE

12. Le C.C. du P.C. de l'Inde accuse Nehru de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Etat de Kerala, ce qui est « en contradiction avec tous les principes de l'administration fédérale ».